

**Paul Klee
und
der Surrealismus
1919–1931**
(Abbildungsband)

Makoto Miyashita

Sehr geehrter Herr Klein.

Es war meine Absicht, Ihre
arbeiten durch den Geschäftsführer des Kölnerischen Kunst-
vereins bei der Kunstausstellung Goltz für Sie abgeben
zu lassen. Da sich aber die Reise des Herrn Kling dadurch
verzögert, ziehe ich es mir doch vor, Ihnen die Sachen
als Untergabe wieder zuzustellen. Da ich ja mit
Herrn Goltz keinerlei Abmachungen getroffen habe. Hoff
ich Sie noch Erhalt des Pakets eine gute Empfangs-
bescheinigung bitten. Ich danke Ihnen nochmals
für Ihre Gefälligkeit, mit der Sie ^{mir} die Sachen für
arbeiten für Ausstellung überließen.

Mit verbindlichen Gruß.

Max Ernst

die Arbeiten
vollständig
zurück erhalten

Köln, Kaiser-Vill. Ring 14

S. 2. 14.

Köln, Kaiser-Wilh.-Ring 14
4. Dez. 15.

Sehr geehrter Herr Klee:

Daß wir Ihre Arbeiten nicht ausstellen konnten, war sehr schade. Wenn ich Ihnen einen Brief recht verstand, so gestatteten Sie mir, die Arbeiten anzustellen, welche ich käuflich erwerben wollte. Ich ent- schloß mich für die Zeichnung „Eber“ gleich einzusehen, habe diese auch in die Ausstellung gebracht. Den abgemachten Preis von 150 M werde ich Ihnen gleich zuschicken. Ich kann mir ein Äquivalenz jetzt nicht leisten, weil ich mit dem Katalog (welcher aus von der englischen Behörde verboten wurde), zuviel Unkosten hatte.

Ich lege Ihnen einige Reproduktionen aus dem Katalog bei. In einer anderen (gleichzeitigen) Aus- stellung hier in Köln waren 2 Äquivalente von Ihnen aus Privatbesitz (Kienkaist). Ich teile Ihnen das mit, falls Sie mit, ~~daß~~ weil für Sie, nach Zeichnungsbesprechungen, die Annahme ja nahe liegen könnte, ich hätte trotz der abschlägigen Antwort von Goltz Ihre Äquivalente gezeigt. Die 28 Zeichnungen in 5 Äquivalente schicke ich an Goltz ab.

Mit bestem Gruß

Ihr Max Ernst.

Paris, 25. Dez. 23

E

Verehrter Herr Klee.

Ich hoffe, daß Sie mir nicht
 ablehnen, wenn ich mich
 an Sie direkt wende mit der Bitte
 mir einige Ausrüstungsgegenstände zu
 schicken voraus, daß ich seit etwa
 2 Jahren nicht in Deutschland
 gewesen bin u. über die dortigen Ver-
 hältnisse nicht sonderlich unterrich-
 tet bin. Nun habe ich hier einige
 Freunde, welche Ihre Arbeiten von
 Reproduktionen her kennen u. von
 denen sehr sehr begeistert sind u.
 gerne einige erwerben möchten. Falls
 Sie Fotografien Ihrer Aquarelle
 oder kleiner Ölgemälde haben, oder
 falls von den in "Kairuan" reproduzierten
 Arbeiten noch welche zu

erwerben sind, so wäre ich Ihnen
sehr dankbar für eine Angabe der
Preise d. - wenn möglich - Überlassung
von Fotos für einige Zeit. Ich weiß nicht,
ob Arbeiten von Ihnen zu erschwinglichen
Preisen noch im Kunsthandel zu haben
sind. Außerdem möchte ich, ohne zu
inverehänt zu erscheinen, fragen, ob
Ihre Plastiken - von denen ich einige
bei meinem Besuche im Jahre 1919 bei
Ihnen in München sah - die noch
schon im Entstehen stehen - verkäuflich
sind. Wenn ja, würden Sie mir die
Preise für dieselben angeben?

Wollen Sie mir bitte an folgende
Adresse antworten: Paul Eduard
Grindel, 3, rue Ordener, Paris 18^e.
(ohne Zusage). Ich bitte nochmals
um Entschuldigung, Sie mit dieser
sehr ungeschäftlichen Art zu belästigen.

Mit verbindlichen Grüßen
Max Ernst.

PAUL KLEE

LEBEN / WERK / GEIST

VON LEOPOLD ZAHN

INHALT

LEBEN UND ENTWICKLUNG

MYSTIK UND KUNST

DAS KUNSTWERK

ABEZEICHNUNGEN

ALLE REPRODUKTIONEN
MIT GENEHMIGUNG VON
HANS GOLTZ, MÜNCHEN

1. BIS 3. TAUSEND

GUSTAV KIEPENHEUER VERLAG

POTS DAM 1920

Abb. 5

Diesseitig bin ich gar nicht fassbar. Denn ich
nehme grad so gut bei den Toten, wie bei den
Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der
Schöpfung als üblich. Und nach lange nicht
nahe genug.

Geht Wärme von mir aus? Kühle ?? Da ist jen-
seits alles glatt gar nicht zu erdtern. Am Fernsten
am ich am frommsten. Diesseits manchmal etwas
Schadenfroh. Das sind Nuancen für die eine
Sache. Die Heffen sind nur nicht fromm genug
um es zu sein. Und sie nehmen ein klein wenig
Ärgernis, die Schriftgelehrten.

AUS DEM TAGEBUCH VON PAUL KLEE.

Abb. 6

KAIRUAN
oder
DIE GESCHICHTE VOM
MALER KLEE

VON
WILHELM HAUSENSTEIN

1913 Kampf mit Raubtieren

I

BESCHREIBE nun das Schicksal des Menschen in dieser Zeit — des Menschen, der auf drei Brücken zum Rätsel des andern Ufer strebt.

Er kommt mit der hohen Mütze aus Astrachan und im senfgelben Mantel. Stromaufwärts suchend, stromabwärts suchend, zum Rand des Jenseits gekehrt erglüht der dichtende Blick nur von frommen Gedanken wie der eines dunklen Bettelmönchs oder Derwischs. So geht der Sonderbare hin. Aber um die Mitte ist der Anlauf der Brücke zerbrochen. Der Sonderbare steht eine Weile. Nirgends ist sein Gesicht bewegt. Man sieht ihn gelassen umkehren. Rechts.

5

Abb. 8

1915 Das Kopfbein
(aus dem Schöpfungspapierkorb)

2

DIE Kirche der Ursula ist nach venezianischer Art erdacht. Zur Seite des kuppeltragenden Hauses steigt frei der Campanile. Mauern und Glockenturm sind mit roten Backsteinen aufgebaut, mit roten Ziegeln gedeckt. Über Säulen der Vorhalle ist in goldnen Grund das hieratische Mosaikbild gefügt. Scheint Sonne, dann wird dies Gold im bran-

9

Abb. 9

1913 Auf dem Seegrund

3

KIRCHE, von nahen Häusern so umdrängt, daß zwischen ihr und ihnen kaum Luft zu atmen blieb, kaum Raum zu spüren, kaum ein Abstand zum Schauen, war ehedem Inbegriff aller Ausfahrt und Ankunft. Standpunkt war sie — erst sie. Was vor ihren Toren geschah, war nur Zureise und Station. Der Platz vor dem Altarbild bestimmte alle Perspektiven: alles lag, von dort aus geschn, wie es recht und ziemlich war, nur seitwärts oder hinten. Objekt und Konzentration, die nicht angelastet wurden.

Das Verhältnis, indem es vererbt, befiehlt, verleugnet wurde, verschwand nicht vollends; es verschob sich nur. Aus dem Nahen und aus der Dichtigkeit der Beziehungen wurde es in die Weite und Länge gezogen; mediatisierende Phasen haben endlich zu unserem Augenblick herabgeführt. Das Objekt, nicht etwa verschwunden, weil es unsterblich ist, ward dem schweifenden Auge, das am Rande irrt, nur entzogen. Nicht das Objekt ist fort; nur die Sicht ist unterbrochen, durch Entfernung. Die Sicht — doch nicht einmal die Wirkung. Denn Wirkung des göttlichen Geheim-

16

Abb. 10

1915 Druck und Erhebung

4

DAS absonderliche Gespinst, aus dem der nicht im mindesten elegante Anzug geschnitten ist, kleidet den Bewohner dieser Behausung gut. Es ist ein Gespinst, das dem Rupfen ähnelt; etwa kakaofarben, mit dunklen und hellen Längsstreifen, rauh wie der Umhang eines Büßenden; wäre es

27

Abb. 11

1913 *Bühnenlandschaft*

5

HIER folgt genauer die Geschichte des Malers und Musikers Paul Klee, wie er selbst, langsam vertrauend, mit überlegten Worten sie erzählt.

Er wurde im letzten Monat des Jahres 1879 geboren. Die Heimat lag in der Nähe von Bern. Der Vater übte das Amt des Musikpädagogen aus: als Lehrer für Chorgesang und Instrumentalmusik an einem Seminar und außerhalb der Schule als Lehrer für Sologesang. Die Mutter, zur Hälfte ihres Bluts Baslerin, kam nach jener familiären Überlieferung zur andren Hälfte aus fremdartigen Verknüpfungen, deren Spur sich über die mittelmeerländische Seite Frankreichs ins Orientalische verlor.

Das musikalische Erbe ist offenkundig. Die Gabe zur darstellenden Kunst ist in der Ahnenreihe bei einem schier legendären Großonkel wahrgenommen, der in London als

5

33

Abb. 12

1916 Ankunft des Fallschirmbooten

6

DIE Geschichte des Malers Klee nahm, nach seiner Erzählung, den Verlauf, der folgt.

Den Adepten trieb einer der ersten Gänge in die Akademie der bildenden Künste zu München. Der Professor Löfftz, dem landschaftliche Zeichnungen vorgelegt wurden, schüttelte das akademische Haupt und empfahl Vorschule. Klee ging zu Knirr. Unter der Anleitung dieses Vielerfah-

37

Abb. 13

1915 Verbunden

7

IN der Geschichte des Malers Klee folgten Jahre der Armut an äußerem Ereignis und des peinigenden Überflusses an geistiger Gärung.

Aus der bewegten Zeit in München und Italien führte ein wie Fatum lautlos empfangenes Fortleben in die Heimat und in das elterliche Haus zurück. Zeichnen und Malen, von Tag zu Tag versucht, befriedigten nicht. Daß eine beglückende Form ausblieb, war nicht das einzige. Allgemeineres kam hinzu: der Verdacht, das rein Bildnerische sei an sich selbst, auch zur Vollkommenheit der bildnerischen Möglichkeiten erweitert, ein unzureichendes Verhältnis des schöpferischen Menschen zum Leben. Mit der Darstellung des Schaubaren schien nicht genug getan. Den Verzweifelnden verfolgte die Vorstellung, es sei notwendig und

45

Abb. 14

1913 Der gefährliche Vogel

8

IM schönen Juni 1905 unternahm der Berner Maler-
Radierer, der noch nicht wußte, wie es um ihn stand, die
erste Reise nach Paris.

Abenteuerlich fielen die Visionen durcheinander: die
Hallen bei Nacht, ein Ball, eine Ausstellung von Bildern und
Radierungen Whistlers — deren elegante Leichtigkeit dem
dunkelblütigen Abkömmling zuwider war —, das Bois, Ge-
maltes von Manet und Monet, das unmittelbar wieder in
die Wirklichkeit der Seine übergang, das Werk Rodins,
Meudon, Saint-Cloud, das ewige und bis zum Sensation-
ellen gegenwärtige Dixhuithième der Boulevards, Frago-
nard, die Kleinbürger, die Fleischer, Bäcker, Epiciers, die
Früchte und Gemüse von Paris und im Louvre die Identi-
tät ihres Daseins mit der Schönheit Chardins, der das Wun-
der vermocht hat, das Frische zur Patina zu machen; die
äußeren Boulevards, die mittelalterliche Modernität der For-
tifikationen und die Amphibiologie ihrer Gäste, der Tar-
tuffo in der Comédie-Française; Lautrec, seine Zeichnung
und dergestalt geoffenbart das bestrickende Inferno seiner

53.

Abb. 15

9

DAS Schwere, aber auch Wichtige, Notwendige war: einen Zustand, der die köstliche Bürde vollkommener Überlieferungen abwehrte und vergeblich trachtete, der Erbschaft ein aus der Tatsächlichkeit des Gegenwärtigen erbeutetes Eigentum gegenüberzustellen — diesen Zustand also aus dem Pessimistischen ins Optimistische zu überführen. Satire, Opposition überhaupt war schließlich kein positiver Anbau. Es kam darauf an, aus der Travestie ins Mirakel zu kommen. Paris hatte das Beispiel gegeben. Aber Beispiel war immer nur Beispiel. Das Eigne war zu geben, nicht die

58

Abb. 16

1915 Einsame Pflanze

10

DER Weg des Malers Klee bis zu einem Status quo, der die Höhe seiner Jahre bezeichnet, geht zu Ende. Er umfaßt die Zeit zwischen 1906 und dem Krieg: die Jahre zwischen der Vermählung — die ganz gewiß Vermählung mit einer

63

Abb. 17

1919 Das Auge des Eros

II

ABER nicht, daß mit der Erkenntnis nun der Weg für eine gleichmäßige Arbeit frei gewesen wäre. Das Arbeiten dieses Künstlers — beinahe von Wesen experimentierend — ist von Rückschlägen voll gewesen. Schien Erkenntnis des Notwendigen noch so sehr nach der Seite der baren Imagination, ja des metaphysischen Rätsels zu weisen: eines Tages kam der reißende Zweifel und die Entschliebung zur Natur. Die Lösung des Konflikts ward alsbald wunderbar vorgebildet: durch die Malerei van Goghs, die in historischen Ausstellungen bei Brakl und bei Zimmermann in München gegenwärtig und durch eine bohrende Lektüre der Briefe des Tollen kommentiert wurde.

69

Abb. 18

1914 Bewegte Geister

12

DIE Jahre zwischen dem Ausgang des ersten Jahrzehnts und dem Beginn des Krieges wurden eine Zeit der Sicherung, Beruhigung und Verdichtung. Sie machten eine gute Epoche. Sie führte aus Cézanne und dem Genio der Provence über eine Welt westlicher und slawischer Verknüpfungen nach der Stätte des Ziels — in das arabische Afrika; und sie umfaßte die ersten sichtlichen Erfolge.

Cézanne: der Name wurde als der — im Grund genommen — erste und eigentliche Ausgangspunkt begriffen. Was sonst als Beitrag der Zeit und Vergangenheit vorgekommen war, traf nicht so sehr in die Breite als in die

74

Abb. 19

1915 Blüte

13

JETZT war der Sinn dieses Lebens der Erfüllung nahe-
gekommen. Die aus roten Ziegelsteinen gebaute Kirche
der heiligen Ursula mit dem freistehenden Turm war Kom-
promiß: Kompromiß des Abendländischen mit dem Mor-
genländischen über das Venezianische, Adriatische, vielleicht
auch Byzantinische mit Kleinasien, Palästina, mit dem nörd-
lichen Afrika. Aus diesem Kompromiß des Westens mit dem
Osten, des Christlichen mit dem Islam hatte die eine, wahr-
scheinlich wesentliche Linie sich nun losgelöst: der Zug
nach Osten. Würde eines Tages wider die Wahrscheinlich-
keit erwiesen, er sei nicht im Blut, so müßte er erfunden

84

Abb.20

1915 Blutende Augen

14

DER Maler Klee hat einmal ein Bildnis gemalt und damit siebenhundertfünfzig Franken verdient. Allein was war geholfen, wenn auf hundert Gesichter ein Gesicht kam — ein wirkliches? Was war geholfen, wenn auf hundert selbst zehn oder zwanzig oder dreiunddreißig kamen? Das Malen von Gesichtern blieb immer eine Anomalie. Die Kunst kann aber bloß auf das Normale gegründet werden.

Es gibt eine Malernaivität, die bedrückt verkündet, es sei unmöglich, in der Stadt zu sein und zu arbeiten; man müsse aufs Land gehn. Als ob Natur damit wiedergewonnen sei, daß man das Zentrum zeitgenössischer Spannungen unterschlage: die Stadt und das, was mit ihr zusammenhängt. Der Weiler der Marie Antoniette würde selbst dann das Schloß von Versailles und die Stadt Paris nicht erledigt haben, wenn er Natur gewesen wäre. Flucht aufs Land, Einsiedelei zwischen Bergen hat das Tatsächliche und Wesentliche der Stadt nicht aufgehoben — jenes Wesentliche, das

92

Abb. 21

1916 gefallene

15

DIE Aufgabe, das Nichts der Epoche darzustellen, scheint in sich unmöglich. Den meisten, die sich an ihr versuchen wollten, würde der Versuch einer Lösung zu einer Phrasologie geraten. Anders Klee. Seine Lösung, mehr als ein Versuch, ein Beispiel von Vollkommenheit, ist dem Pol des Exakten näher als dem Pol der Phrasologie. Sie ist ein Beispiel der letzten Präzision. Nicht einmal das Impressionistische tut dem Präzisen Eintrag; auch jenes wird im größeren Zusammenhang des Ganzen Spielart der Genauigkeit.

Wie kann dies alles sein? Welcher wunderbare Kompromiß der Widersprüche!

105

Abb. 22

1915 Zwitterpflanze
und Eingeröchelte

16

IN Bekenntnissen des Malerzeichners sind zwischen andern die Worte zu lesen, die hier folgen:

Je reiner die graphische Arbeit, das heißt: je mehr Gewicht auf die der graphischen Darstellung zugrunde liegenden Formelemente gelegt ist, desto mangelhafter die Rüstung zur realistischen Darstellung sichtbarer Dinge. Formelemente der Graphik sind: Punkte; lineare, flächige und räumliche Energien... Entwickeln wir, machen wir unter Anlegung eines topographischen Plans eine kleine Reise ins Land der besseren Erkenntnis. Über den toten Punkt hinweggesetzt sei die erste bewegliche Tat (Linie).

117

Abb. 23

Abb.24

Paul Klee ist heute weder ein musikalisches Intermezzo, noch eine mystische Konfession, noch eine exotische Provinz. Man tut ihm Unrecht, will man ihn als Sonderfall isolieren und seinen Anteil an der gegenwärtigen Malerei in Europa schmälern. Klees Werk ist, wie die Arbeiten der letzten Zeit einwandfrei beweisen, kein romantischer Irrtum auf der Grenze von Weisheit und Darstellung, sondern einer der aufschlußreichsten Beiträge zur Erkenntnis der Möglichkeiten in der Malerei überhaupt. Wir haben allzulange uns mit rein subjektiven Eindrücken zufrieden gegeben und sie nach der Seite der eignen dichterischen, philosophischen und musikalischen Phantasie ausgebaut. Die Franzosen glauben heute noch, es handle sich bei Klee um eine typisch deutsche, kunstferne Herzensangelegenheit, die gar nicht den Anspruch erhebe, den Kreis der Eingeweihten zu überschreiten; und doch müßten gerade sie rein aus der Kultur der darstellerischen Mittel den tiefen Zusammenhang mit allen Energien, die seit 50 Jahren das Gesicht der europäischen Kunst geformt haben, erkennen. Daß von den vielverzweigten Erlebnissen des Malers in Deutschland, Frankreich, Italien und Nordafrika nichts ohne weiteres ablesbar ist, erhöht die Bedeutung dieses Falls und zeigt die seltene Intensität, mit der Klee alles von außen Kommende aufsaugt, ins Blut aufnimmt und nicht eher herausstellt, als bis es sein persönliches Eigentum geworden ist. Selbst eine Begegnung mit Matisse oder Kairuan trat erst nach einer vielfachen Verwandlung in das Bewußtsein des Malers und Zeichners. Seinem letzten Schaffen gegenüber wäre es vollends verfehlt, das Woher zu überprüfen, wo das Was alles ist.

Noch nie hat Klee so vielseitig und so in die Tiefe gehend gearbeitet wie in den letzten Jahren, und noch nie hat er sich so wenig wiederholt. Gewiß hat er seine Handschrift, den Kanon seiner Mittel soweit festgelegt, daß er auf jedem Blatt erkennbar ist, aber nicht eine Formel trübt die Freude an der Unerforschlichkeit seiner Aussagen, immer steigt Klee hinab bis zur letzten Wesenheit, die ihm die Form vorschreibt und vor Wiederholung bewahrt. Die reine Abstraktion wird auch dort, wo sie voll innerer Bewegung ist, den Eindruck der Begrenztheit des Formenreichtums nicht vermeiden können und dieses Minus im günstigsten Falle durch andere Werte ausgleichen. Klee ist von dieser Gestaltung weit entfernt, ein Zuviel an Gehalt erzwang bei ihm eine Zusammendrängung, die nicht mehr verstanden wurde und als Abstraktion am leichtesten einzuordnen war. In den letzten zehn Jahren ist die Fülle seiner Gesichte so über alle Vorstellung hinausgewachsen, daß er sich ihrer nur erwehren konnte, indem er einen Stil entwickelte, der vom Wirklichen nur das behält, was für den betreffenden Fall unentbehrlich ist. Das ist manchmal viel, manchmal beinahe nichts. Es gibt Blätter, auf denen sogar der üblichen Vernunft erkennbare Vorgänge und Tatsachen deutlich und zusammenhängend da sind, menschliche Dramen und solche bei Pflanzen und Tieren, Architekturen und Theater Szenen. Und es gibt Blätter, wo die Abstraktion soweit fortgeschritten ist, daß schon eine ziemlich genaue Kenntnis aller Arbeiten dazugehört, um ihren Sinn zu verstehen. Aber Klee ist hilfsbereit, ganz selten nur fehlt eine Unterschrift, die selbst dem Außenstehenden den Schlüssel in die Hand gibt. Das Auge kommt aber auch bei diesen Darstellungen nicht zu kurz. Man hat zuviel von Klees Musikalität gesprochen, und einige Analoga haben den Geiger Klee zum Schöpfer seiner Farbenwunder und Bach und Mozart, denen seine musikalische Leidenschaft gilt, zu seinen Paten gemacht. Ich glaube, mit gleichem Recht könnte man das Werk Leonardos mathematisch verdunkeln. Daß der künstlerische Impuls sich aus vielen und oft recht verschiedenartigen Komponenten zusammensetzt, bedarf keiner Erörterung, daß

¹ Die Wiedergabe der Bilder erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags Hans Goltz in München.

Paul Klee.
Nachfallertanz.

Abb. 26

Paul Klee.

Nächtliches Fest. 1921.

Abb. 27

Paul Klee.

Fuge in Rot. 1921.

Abb. 28

Paul Klee.

Κλασσική Grotteske. 1923.

Abb. 29

Paul Klee.

Wandbild aus dem Tempel der Schiffsucht & dorthin, 1922.

Abb. 30

Am Berg des Stiers. 1923.

Paul
Abb. 31

K l e e .

Organisierte. 1923.

Abb. 32

Paul Klee.

Vogel im November. 1923.

Abb.33

Paul Klee.

Landschaft mit gelben Vögeln. 1923.

Abb.34

Paul Klee.

Dampfschiffe im Hafen. 1911.

Pflanzen wuchert in saftigen Formen, südlicher Märchenzauber ist darüber gebreitet. Das „Häusliche Requiem“ (1923, Abb.) ist ein feierlicher Gesang in tiefem Rot, das bei rechteckiger Aufteilung der Fläche von Violett über Weinrot nach lichtem Grau in der Mitte geht. Darauf ist ein absonderlicher Vorrat von Leuchtern mit brennenden Kerzen und christlichen Symbolen in gemessener Entfernung von dem zentralen Kreuz ausgebreitet, und der Betrachter nimmt teil an einer Feier, die ihn nicht angeht und die ihn doch auf dem Umweg über die malerische Phantasie tief berührt.

„Landschaftlich physiognomisch“ nennt Klee ein Aquarell von 1924 (Abb.). Auf einem saften Dunkelorange, das leise nach Carmin und Rotbraun variiert, ist das Gesicht einer Landschaft im wörtlichen Sinne mit pelzigen kleinen Pinselzügen gestrichelt. Ein sonderbarer Traum, wo die Züge des menschlichen Gesichts und solche der Landschaft ineinander übergehen. Zweifellos ging diesmal der Weg nicht vom äußeren oder inneren Gegenstand ins Auge, sondern durch die „gemeinsame irdische Verwurzelung“, durch das Reich der statischen Formen. In Strich und Farbe ist jede materielle Verschiedenheit aufgehoben, die Natur ist im Gleichgewicht. Menschliches und Pflanzliches ist bei Klee stets eng benachbart, im „Seltsamen Garten“ (1923), in der „Kosmischen Flora“ (1923), schon in der „Kindheit der Iris“ (1917), doch mehr assimiliert, nicht in organischer Durchdringung. Vielleicht ist hier ein Ende. Aber Klee fängt sofort an einer ganz anderen Stelle wieder an. Der „Ort in Blau und Orange“ (1924, Abb.) überrascht durch Großheit der Form und Proportionalität. Im Original hebt Ton und Verteilung der Farbe die Wirklichkeit mehr auf zugunsten eines imaginären Raums, in dem Haus und Baum wie Einbildungen der Phantasie stehen.

Es ist ein seltener Fall in der deutschen Kunst, daß Maler um das vierzigste Lebensjahr an Kraft hinzugewinnen. Was bei Klee früher wie ein lebenswürdiges Spintflören ausah, ist ein künstlerisches Ereignis geworden. Den letzten Arbeiten gegenüber ist nicht viel gewonnen, wenn man von einer edlen Nervenkunst spricht, sie sind Leistungen, an denen ein großer Mensch mit allen geistigen, seelischen, metaphysischen

Kräften teilhat. Dieser Mensch ist heute noch der einzige, der über die Mittel verfügt, Unsichtbares dem Auge schaubar zu machen. In der Unbeirrbarkeit, mit der Klee seinem Dämon folgt, in der Fähigkeit, immer neue Mitteilungsmittel zu finden, liegt für uns mehr Gewinn als in den meisten oft recht lauten Versuchen der letzten zehn Jahre. Und das ist das Entscheidende: es kommt ihm nicht auf das Neue an, sondern auf das Wesentliche. Deshalb hat es Klee nicht nötig gehabt, das Erbe der alten malerischen Kultur abzulehnen. Er hat es nicht übernommen, aber so eingebaut, daß seine malerischen Qualitäten jeden Vergleich aushalten. Diese wären noch fruchtbar zu machen, von seiner Gesamtpersönlichkeit dagegen dürften zunächst nur mittelbare Wirkungen auf die Kunst ausgehen. Denn Klee ist eine Vorwegnahme. Arbeiten, die seinen Einfluß verraten, haben ebensoviel äußere Ähnlichkeit wie innere Fremdheit. Wer ähnlich wie Klee erlebt, muß von sich aus eine entsprechende Formsprache entwickeln. Klees Lehrtätigkeit im Bauhaus zielt dahin, nichts liegt ihm ferner, als Schule im üblichen Sinne zu machen.

Es bleibt Stückwerk, über einen Maler wie Klee zu schreiben. Im Grunde fehlen die sprachlichen Mittel, seine künstlerischen Werte und was dahinter steht, zu vermitteln. Die Neuheit widersteht sich der Mitteilung. „Diesseitig bin ich gar nicht faßbar“, sagt er selbst. „Denn ich wohne gerade so gut bei den Toten, wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich. Und noch lange nicht nahe genug.“ Seine Intuition erreicht Provinzen, in denen wir noch nicht zu Hause sind, in denen wir aber zu Hause sein möchten, wenn wir seine Bilder anschauen. Es genügt nicht, sie als Geschenk einfach hinzunehmen und sich zu freuen. „Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflückt, bloß, um daran zu lernen, kennt sie auch nicht“, schreibt Hölderlin im Vorwort zum Hyperion. Möge es Klee nicht gehen wie dem Dichter, auf daß die Liebe zu ihm nicht ohne Verständnis sei, das Verständnis für ihn nicht ohne Liebe.

Paul Klee. Begegnung. 1921.

Paul Klee.

Landschaftlich-physiognomisch. 1924.

Abb.37

Paul Klee.

Häusliches Requiem. 1923.

Abb.38

Paul Klee.

Brunft. 1915.

Abb. 39

Paul Klee.

Ort in Blau und Orange. 1924.

Abb. 40

BUREAU DE RECHERCHES SURREALISTES

15, Rue de Grenelle, PARIS (7^e) SECRETARIAT GÉNÉRAL : FRANCIS GÉRARD

ORGANE MENSUEL

La Révolution Surréaliste

DIRECTEURS :

PIERRE NAVILLE

ET BENJAMIN PÉRET

15, Rue de Grenelle, PARIS (7^e)

Paris, le 27 Novembre 1924

Il paraît, on me l'assure, Monsieur, que vous ne lisez pas vous-même les lettres qu'on vous écrit, que vous n'y répondez jamais. Tant pis, je n'ai pas écrit trois fois dans ma vie à quelqu'un à qui j'avais plus de raisons d'écrire.

Dans un pays où les gens veulent vous ignorer, nous sommes quelques-uns, et c'est ~~très~~ beaucoup, qui n'admettent pas cette ignorance, qui ne l'admettent jamais. Il leur a fallu, il nous a fallu beaucoup d'obstination, et un grand désir, pour arriver malgré tout à vous connaître. Je ne me suis pas cru obligé, personnellement, de vous faire tenir les deux ou trois articles que j'en ai écrits, sur vous dans des journaux ou revues qui m'étaient ouverts, et bien certainement vous ne les avez jamais lus. Voilà de années que cela dure, un beau jour je m'adresse tout de même directement à vous.

C'est que voici que nous fondons une revue qui ne peut se passer de vous. A tout hasard les noms de Pablo Picasso et de Georges de Chirico, qui seront nos collaborateurs réguliers, je vous les livre, pour vous rassurer un peu. Le malheur est que ce n'est pas même de cela qu'il s'agit, que sans doute vous ignorez tout de nos personnes et de nos volontés. Si donc, de loin, je viens aujourd'hui vous demander

Pour cette revue, qui sera peut-être tout ce qu'il y a de plus dans
ce pays de la revue, des dessins ou plus modestement, des photographies
inédites de dessins, ou d'aquarelles, croyez bien que c'est en
raison de la cause, et parce que je voudrais depuis très longtemps
vous connaître et vous parler.

Avec toute mon admiration et mon estime.

REVUE
L'ARTISTE
REVOLUTIONNAIRE
Louis Aragon

PIERRE NAVILLE
BERNARDIN BÉRET

12 rue St Pierre
Neuilly s/Seine
SEINE

Weimar Stadt Weimars
den 10. Dez 24

Sehr geehrter Herr
Über Ihre Nachricht vom 27 Nov. habe ich mich sehr gefreut
Ich weiss ^{ausst} dass darüber einige Menschen sind, denen die
Hand zu reichen, mir eine Karte ist, ~~und~~ ^{ich} will ~~ihnen~~ ^{ihnen} die Bestätigung
Ich will Ihnen gerne gelegentlich einige Photos
senden, bitte sagen Sie mir, was Sie darauf vorkommen
und wie viel es etwas sein sollen.

Mit ergebenen Empfehlungen an Herrn Picasso
und Chirico und verbindlichen Grüßen für Sie.

Bin ich Ihr
K

Ihre Fragebogen kann ich in Worten nicht beantworten, vielleicht
sagen meine Bilder etwas darüber aus

exemple! s'appeler Werther et s'occuper de technique picturale! Ah ça c'est un peu fort, vous vous appelez Werther et vous vous mêlez de cela!

Raymond Queneau :

Je suis à Londres, dans une des rues les plus misérables de la ville. Je marche rapidement en me demandant comment se dit urinoir en slang. Je passe devant une gare qui me paraît être avec évidence celle de Brompton Road. Dans la rue, une femme chante en français : *C'est jeune*. Je traverse ensuite un pont sur la Tamise, devenue excessivement petite et sur laquelle cependant naviguent quantité de navires d'un très fort tonnage. Des marins martiniquais hissent une barque sur le pont. L'animation est extraordinaire. Je me trouve alors, avec trois amis, J. B. P., L. P. et V. T. Ce dernier prétendant n'être pas encore assez « à sec » donne à chacun de nous un billet de cinq francs et une pièce de cinq centimes. Nous passons devant un magasin où sont exposées des antiquités orientales et des fétiches nègres. J. B. P. fait des passes magnétiques devant la vitrine en disant : « *Il n'y a pas d'époque tertiaire.* » Nous nous trouvons ensuite à la foire des Bâtignolles qui est d'ailleurs avenue de Clichy. Nous voulons entrer dans un musée anatomique, mais

nous ne pouvons rien voir tant la foule est grande. Je veux acheter des bonbons, mais ce que je prenais pour des pastilles d'eucalyptus ce sont des cristaux d'un métal récemment découvert. A ce moment, P. me reproche de ne plus lui écrire ; et, aussitôt, je me trouve seul dans une rue, où l'embarras des voitures est considérable. La foule crie : « *Ce sont les curés qui encombrant les rues.* » Cependant, je n'en vois aucun. J'essaie en vain de traverser ; une femme me prend le bras et me dit : « *Matrice hypercomplexe.* »

Jacques-André Boiffard :

Nous roulons L. A., M. M. et moi à bicyclette vers le château du Marquis de Sade. Bientôt nous quittons la route pour suivre une voie de chemin de fer. Les rails deviennent de bois et très larges si bien que maintenant nous roulons dessus. Un écart inusité que je n'avais pas aperçu entre deux rails me précipite dans un trou à côté de la voie. Tandis que mes amis poursuivent leur chemin et que j'essaie de me hisser hors de l'eau où je suis plongé jusqu'à mi-corps, je me trouve dans un appartement du château, devant une armoire, à côté de la fidèle domestique du marquis de Sade qui est mon oncle, choisissant dans un coffret des montres et des tabatières lui ayant appartenu.

Château des croyants.

Paul Klec.

LA RÉVOLUTION SURREALISTE

1925 : FIN DE L'ÈRE CHRÉTIENNE

SOMMAIRE

L'Europe et l'Asie : Théodore Lessing.
Pamphlet contre Jérusalem : Robert Desnos
Descriptions d'une révolte prochaine :
Robert Desnos.

La revendication du plaisir :
Jacques Baron et Michel Leiris.

Rêves :

Rêves d'enfants, Max Morise, Antonin Artaud,
Paul Éluard, Pierre Naville, Raymond Queneau,
J.-A. Boiffard.

Illustrations : Giorgio de Chirico, Paul Klee,
André Masson, Man Ray, Dédé Sunbeam.

ADRESSE AU PAPE, ADRESSE AU DALAI-LAMA
LETTRE AUX MÉDECINS CHEFS DES ASILES DE FOUS

Glossaire : Michel Leiris.

L'amour des heures : Benjamin Péret.

Décadence de la vie : Jacques Baron.

La suppression de l'esclavage : Paul Éluard.

L'activité du Bureau de Recherches :
Antonin Artaud.

Textes surréalistes :

D. L., Max Morise.

12 phrases de réveil : Maurice Béchet.

Beaux-arts : Pierre Naville.

LETTRE AUX ÉCOLES DU BOUDDHA

LETTRE AUX RECTEURS DES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

ABONNEMENT.
Les 12 Numéros :
France : 45 francs
Étranger : 55 francs

Dépositaire général : Librairie GALLIMARD
11, Boulevard Raspail, 15
PARIS (VII^e)

LE NUMÉRO :
France : 4 francs
Étranger : 5 francs

manière à
sont à peine
à produire
à écrire
possibilité
est l'art de
individuelle
justification
l'Europe
construite
nobles qui
de regard
Et c'est la
de posséder
l'admirable
valeur
pourrait
même si
deux de
études
les viages
jours les
limites
pas
quand le
moment.
Il est
la première
dans
de la
NORMAN
L'ANTIQUE
CALAIS
LE NÉ
SEUL
D'UN
DE RELAY
Le
que la plus
tendance
de la
depuis le
deux
l'histoire
le but
surtout
la dé
des
socialisme
comme
quatre
villes
le
elle.
La
elle

Abb. 45

manière que l'homme vivant soit simplement une « personnalité » empirique « avalée par la « production objective ». La misère de cette « culture » est qu'elle extorque de l'âme la puissance et la production comme on fait fleurir en hiver du lilas dans une serre. Ces célèbres imbéciles s'imaginent que par leurs œuvres ils justifieront leur personne. Les machines de l'Europe ont plus d'esprit que ceux qui les construisent. Les livres de l'Europe sont plus nobles que ceux qui les ont écrits. Qu'on se garde de regarder de près un de ces « travailleurs » ! Et c'est ce qu'ils nomment leur objectivité.

Ils perdent toute valeur pour eux-mêmes en s'adonnant constamment à des œuvres et des valeurs objectives. Car il est bien entendu qu'ils pourraient tous aussi bien faire autre chose. Et même si ce sont des rêveurs ou des mystiques ; alors ils rêvent devant un public et disent des oracles sur la place du marché. Qu'on regarde les visages de ces penseurs, de ces artistes d'aujourd'hui ! Ne pourrait-on pas, dans certaines limites, tous les interchanger, les prendre les uns pour les autres ? Ils deviennent martiaux quand le canon grogne et pieux quand les cloches sonnent.

Il est caractéristique pour toute la science et la philosophie européenne, qu'elles restent toujours enracinées dans le grand mensonge humain de la « causalité ».

NOUS VOULONS CONNAÎTRE LA RÉALISATION, LE FAIT ACCOMPLI, LES CAUSES RÉELLES DES CHOSES ET PAR LA MÊME NOUS PERDONS DE VUE LEUR VIE, TOUTES NOS SCIENCES DISSOLVENT LE MONDE EN UN NÉANT DE RELATIONS.

Le soi-disant évolutionnisme n'est autre chose que la plus faible et dernière infusion du christianisme devenu européen. La réformation mondaine de Luther était la seconde infusion. Mais depuis, la foi chrétienne est devenue de plus en plus optimiste-progressiste. « Conception satisfaisante », ce qui veut dire : religion qui peut s'accorder avec les affaires européennes ; ceci est le but reconnu et cependant secret des sciences européennes et rien ne démontre plus clairement la décadence de la pensée philosophique que le fait suivant : même les cerveaux qui pensent reconnaissent la faculté d' « agir d'une manière satisfaisante » comme un critérium de vérité ; comme d'ailleurs l'Européen croit résoudre la question de la vérité du bouddhisme ou du nihilisme en prouvant qu'avec le bouddhisme ou le nihilisme en Europe la vie deviendrait impossible.

La sagesse de l'Asie est invinciblement pessimiste. Dans des milliers d'ouvrages, elle a appro-

fondi les connexions inséparables de la maturité spirituelle avec la souffrance. Elle pénètre la dépendance réciproque de la connaissance et de la douleur et **SAIT QUE LA CONSCIENCE EST FONCTION INALTÉRABLE DE LA DÉTRESSE**. Son enseignement le plus profond (le plus profond de toute la terre) est celui de la Dukha-Satya des Indes : tout savoir est éloignement d'une petite douleur, chaque douleur la porte d'une nouvelle perfection, l'augmentation du jugement présume une augmentation de déceptions ; la connaissance est désillusion ; conscience : arrêt de la vie. En dernier lieu l'esprit est un impasse. **ET CONNAISSANCE PARFAITE — DÉTOURNEMENT DE LA VIE.**

Cette philosophie n'est pas européenne.

THÉODORE LESSING.

(Trad. de l'allemand par Denise Lévy.)

Je les ferai revenir à l'usage des cordes nouées.

LAO-TSEU.

Dans la haute antiquité, lorsque l'écriture n'était pas encore inventée, les hommes se servaient de cordellettes nouées pour communiquer leurs pensées.

Paul Klee.

Paroles parçimonées de l'avare.

enfin disparue, quel soulagement ! Les grandes Révolutions naissent de la reconnaissance d'un principe unique : celui de la liberté absolue sera le mobile de la prochaine.

Toutes ces libertés individuelles se heurteront Par sélection naturelle l'humanité décroîtra jusqu'au jour où, délivrée de ses parasites, elle pourra se dire qu'il existe des questions autrement importantes que la culture des céréales.

QU'IL EST TEMPS ENFIN DE S'OCCUPER DE L'ÉTERNITÉ.

ROBERT DESNOS.

Beaux-Arts

Je ne connais du goût que le dégoût.

Maîtres, maîtres chanteurs, barbouillez vos toiles.

Plus personne n'ignore qu'il n'y a pas de *peinture surréaliste*. Ni les traits du crayon livré au hasard des gestes, ni l'image retraçant les figures de rêve, ni les fantaisies imaginatives, c'est bien entendu, ne peuvent être ainsi qualifiées.

Mais il y a des *spectacles*.

La mémoire et le plaisir des yeux : voilà toute l'esthétique.

Songez que, de cette manière, l'esprit en est venu à n'admettre que des *figures* invariablement rectangulaires : les coins, les bords d'un tableau, l'équilibre, la hauteur et la largeur, etc...

..

Comment se fait-il que ce qu'on nomme la littérature s'alimente presque uniquement de l'amour, et que les mots trouvent si facilement leur compte dans cet abandon, tandis que les arts plastiques en sont sevrés, ou qu'il n'y transparaît que voilé d'une façon très ambiguë ? — Il n'y a vraiment pas d'équivalent du *nu* dans les livres.

..

Le cinéma, non parce qu'il est la vie, mais le merveilleux, l'agencement d'éléments fortuits.

La rue, les kiosques, les automobiles, les portes hurlantes, les lampes éclatant dans le ciel.

Les photographies : Eusèbe, l'Etoile, Le Matin, Excelsior La Nature, — la plus petite ampoule du monde, chemin suivi par le meurtrier. La circulation du sang dans l'épaisseur d'une membrane.

S'habiller, — se dévêtir.

PIERRE NAVILLE.

Dix-sept égarés.

Paul Klee.

Douze phrases de Réveil

— Moisi sourire de Voltaire — Yorick adieu !
 Au blond giron d'Ophélie
 Salvatio et spes, spes, spes unica !

— Mer de Humboldt' inchangée
 Tycho quarante brasses de pénombre
 Arzachel sans infra-rouge jusqu'à Jeudi.

— Farrago et chacal vert
 O souffle Chihili !

— Pie-mère assoupie où rêve le lichanore
 Coma et départ
 Adieu au devoir terrestre.

— Élément 7, Intégral 120
 Mort ?... Oui, mais non, point et virgule
 La phrase continue.
 Eucharistie à l'Universel.
 Adhésion au Multiple.

— Berneval sur Bar-el-Loth
 Nâvre mais crânes-cailloux pour Sébastien Mel-
 [moth.

— La tête s'écarte du linge
 Le temporal gris géographiquement s'incurve et
 [tourne
 La régénèse déjà s'élabore au sous-ventre
 Le signal bref ultime à la mère s'est figé
 La glaise lourde d'un spectre neuf colle au visage
 La limace du rouge durcit.

— Autour de la mort Monnaie
 Monnaie autour de l'autruche de la Mort.

— Cadavre sitôt, zinc-sonnerie au
 [verso.
 Sans lassitude et très disposé main-
 [tenant
 A commencer le voyage cosmique, il
 [sait que si
 L'amour éthérique vient à manquer,
 [il mourra.

— Couturière à implantation artifi-
 [cielle instrumentale
 de Globe road Cephastreet 42 rétrécit
 de gré à gré les gants for winter time.
 Curieux s'abstenir. Goûts raffinés,
 free and easy sans rience.
 Arleston dit qu'elle préconise (sic)
 Splendidement sa rue et qu'on doit
 aller à Holborn pour trouver méca-
 [nique pareille.

— Adorneur de sa sainteté secrète
 Furtif ascète voluptueux
 Padoubni très bas prononcera :
 [« bakkalonm »
 Au vortex-cylindre chair revomie.
 Sa vioque a clamsé. Alas Mamaï !

— Crâne-oursin, sexe-gastéropode, diaphragme
 et foie-carapace tortue, lèvres-limaces,
 cœur-méduse prisonnière ; toujours la chère
 et fraternelle identité terrestre ; mais, 11 bis
 rue Verniquet, très tard dans le toit
 extase des lucarnes vers le ciel vert.
 L'Hérétique aussi est vivant.

Maurice BÉCNET.

Mais, douleur, ma main s'est consumée et du tas de cendres sort un pingouin grotesque qui ne porte aucun insigne.

D. L. :

Je suis allée dans une chanson verte qui bleuisait de champaradis. J'y ai trouvé une gloriole en chemin qui, en m'offrant le bras, cognait un écureuil de cire. Il avait une patte de lièvre et jonglait glorieusement son avant-scène au singe-métaphore. Cirque de fantaisie, le Champaradis fleurissait sa baignoire et alla la promener en furibonde de contrebande. Chemin faisant il fut assailli par l'éléphantimage, qui, après une lutte au bord de la quelconque route s'en alla en faisant frénétiquement des signes de croix. Le paradis quitta alors le champ terrestre et se vaporisa en ce lieu qu'on sait, et comme pour être du ridicule-sauvage. D'avant tout est en écharpe de léopard l'éléphant-image s'ignora du lendemain au lendemain et toujours plus vite de manière qu'il ne resta finalement plus qu'une seule veille translucide et burlesque qui fut nommée « Beige des Prés ». Des baisers en cascade et au rouleau de phonographe y figuraient et noblement vinrent s'agenouiller devant l'étrange Baichistoire qui vient d'être racontée.

Bleuivoire et Satinlouche étaient deux copaincopine. Ils sont nés tous deux un lundi : ce qui n'est pas suffisant. Bientôt ils iront en fuite ensem-

Paul Klee

ble pour mieux se quitter, car Satinlouche aime le vinaigre et Bleuivoire la messe. Chemin chemine, par vagabond et par Montrouge, la vieille chicane qui revient encore et l'innombrable saut du diable s'écorce les cuisses pour s'agraffer un pan de nuage le long des hanches. Pour tout cela n'est pas une excuse et mieux vaudrait escalader le ciel carrément et avec franchise. Mais trop de malveillance et d'éternels retours en toutes ces nuits innombrables balançant toujours ma cervelle échaffaudée et pour ce qui est de la vanité, Satinlouche l'a prise en une telle affection que les chauves-souris s'en battent en duel. Néanmoins les cascades vermoulues d'une autre sphère reparaissent constamment devant mes fenêtres isolées et l'irréprochable oubli vint les fermer violemment. Si vite la funèbre destinée de ces deux êtres nés un lundi vient s'accrocher à la mienne et je suis encore à les traîner chacun d'une main.

La suppression de l'esclavage

Les peuples qui luttent pour leur indépendance, quand ils auront sauvé leur sol, leurs traditions, leurs coutumes et leur religion, s'apercevront qu'ils sont capables de se débarrasser de tous leurs maîtres, étrangers ou nationaux. Le goût de la liberté vient en combattant pour elle. Beaux civilisateurs, depuis Jésus jusqu'à ce jeune et brillant aviateur, gaulois devant des têtes coupées, la fin de votre règne marquera le début de l'émancipation totale de l'homme et de l'esprit. La suprématie de l'Europe ne s'appuie que sur les armes et la croix, la croix au service des armes, mais les hommes dominés ne montrent aucun intérêt à un masque impassible derrière lequel la pensée se nourrit d'elle-même, avec toute la force de la haine. Des brutes, mais des brutes plus dangereuses encore pour vous que vos pires évangélistes puisqu'elles ne sont sensibles qu'à elles-mêmes et que vous portez en vous le néant dans lequel elles vous précipiteront.

Comment voudriez-vous que les plus stoïques d'entre ces esclaves supportent éternellement les cruautés imbéciles de la décadence blanche : en Egypte et aux Indes, les Anglais ont passé toute mesure et la révolte gronde, tous les intellectuels s'insurgent contre l'Angleterre ; en Indo Chine le blanc n'est qu'un cadavre et ce cadavre jette ses ordures au nez du Jaune ; à Java, le Hollandais bouffi vante le nombre de ses domestiques, mais de temps à autre on l'égorge et l'on garde pieusement le souvenir de Pieter Erbevelde qui, déjà en 1722, rêva d'une hécatombe générale ; partout en Afrique l'homme est plus battu qu'un chien ; quand on libéra les esclaves de la Martinique et de la Guadeloupe, quand ceux-ci massacrèrent sans pitié les colons, brûlèrent tout, l'armée eut peur et n'intervint pas ; on suit au Maroc l'exemple de la campagne de Chine : l'ordre est donné de tirer sur les laboureurs qui ensementent aux environs des postes et de ne pas spécifier le sexe et l'âge en indiquant le nombre des dissidents tués ou blessés ; partout des missionnaires et des soldats, des corbeaux et des chiens, les uns couvrant les autres de leurs ténèbres, mais partout aussi des révoltes, des incendies, des empoisonnements, partout des attentats et des complots. Anglais, Français, Hollandais, Italiens, Espagnols, peuples des grandes mers, peuples d'Extrême-Occident, ce n'est pas en tout cas dans vos colonies que vous trouverez un refuge quand la masse de l'Orient fondra inexorable sur vous, la masse de votre Orient, de ces pays sans colonies plus libres, plus forts et plus purs que vous : l'Allemagne, la Russie, la Chine. Ce jour-là toutes les banques du Christianisme seront fermées, le signe de l'aube remplacera au ciel et dans les esprits le signe du supplice, aucune parole ne sera plus soumise à la matière et les hommes de toutes couleurs seront absolument libres sous le regard adorable de la liberté absolue.

Paul ELUARD

KL K 25, 1 A/1

C

Paul Klee

39

aquarelles de Paul Klee
illustrant le mot du
peintre seront exposées
pour la première fois
en France, du 21 Octobre
au 14 Novembre 1925

A P A R I S

GALERIE VAVIN-RASPAIL
28, rue Vavin (137, B^d Raspail) vi-

invitation

Abb. 50

Danseur de corde

PAUL KLEE

La lourdeur des Allemands, la finesse des Français sont des expressions si communes, si bien établies dans notre chère patrie, qu'on ne manquera pas de crier au paradoxe le jour où un critique consciencieux se décidera enfin à parler de Paul Klee dans ce pays qui n'est pas que celui de Marivaux, mais aussi celui d'Engène Manuel, de François Coppée, d'Henri de Bornier, d'Albert Thibaudet et de Bonnat.

Il est, en effet, impossible de parler du grand peintre de Weimar sans alléguer la légèreté, la grâce, l'esprit, le charme et la finesse qui lui sont essentiellement propres. On ne sait que préférer de la délicatesse de ses aquarelles ou de l'invention sans cesse renouvelée de ses dessins. Ceux-ci et celles-là paraîtront sans doute à nos amateurs de Bissière et de Lotiron œuvres d'enfant ou de fou. Car cette grâce, qui est celle des poètes, d'attendre aux limites de l'imagination s'appelle de nos jours puérilité ou démente, suivant le notaire ou le manœuvre qui juge et tranche du coup ce qu'il y a de plus précieux et de plus subtil.

Pour le reste, Paul Klee nous interdit d'en parler : *"On ne saurait me concevoir d' Ici-bas, dit-il. Car je séjourne autant parmi les morts que parmi ceux qui vont naître. Plus près du cœur de la création qu'on ne l'est ordinairement. Et loin d'être assez proche."*

Louis ARAGON.

Métamorphose

Moribundus

Abb. 52

PAUL KLEE

**Sur la pente fatale, le voyageur profite
De la faveur du jour, verglas et sans cailloux,
Et les yeux bleus d'amour, découvre sa saison
Qui porte à tous les doigts de grands astres en bague.**

**Sur la plage la mer a laissé ses oreilles
Et le sable creusé la place d'un beau crime.
Le supplice est plus dur aux bourreaux qu'aux victimes,
Les couteaux sont des signes et les balles des larmes.**

Paul ELUARD.

CATALOGUE

1. Danseur de corde. adent
2. Vent de feu. adent
3. Congratulants.
4. Métamorphose.
5. Attaque par surprise.
6. Image du chardon.
7. Cavalcade sur l'Oger.
8. Recueil de chiffres.
9. Jeune fille possédée.
10. Sépulture tryptique.
11. Pleine lune.
12. Oiseau en Novembre.
13. Tableau mural.
14. Comédie.
15. Pierrot en prison.
16. Chambre spirite.
17. Buste.
18. Homme au gibus.
19. Contact de deux *musiciens*.
20. L'Homme de l'hiver.
21. Plantes au clair de lune.
22. Le pic Bellevue.
23. Pavillon à la porte d'argent.
24. Paysage archéologique.
25. Paysage de Sicile.
26. Fable antique.

27. Ab ovo. adent
28. 17 fou.
29. Cité des croyants.
30. Fugue en rouge.
31. Sous le signe de l'aimmonite.
32. Composition structurale.
33. Burg.
34. Champ.
35. Projet de jardin.
36. Destinées hivernales.
37. Jardin de fleurs.
38. Ça mord !
39. Moribundus.

Les aquarelles numérotées 13, 21, 27, 28, 30, 38, appartiennent à différentes collections privées.

1925 160

à mes chers amis Berger et Dabec

K. Lec.

DELBO photographe, 9, rue Vavin

Abb.55

PAUL KLEE

AQUARELLE
ZEICH-
NUNGEN
U. GRAPHIK
AUS
25 JAHREN

AUSSTELLUNG

15. FEBRUAR BIS 10. MÄRZ 1930

GALERIE ALFRED FLECHTHEIM

DÜSSELDORF, KÖNIGSALLEE 34,1

GEÖFFNET: 9-1, 3-7 UHR. SONNTAGS 11-1 UHR

Abb.56

Hommage à Paul Klee von Louis Aragon

Die Schwere der Deutschen, die Leichtigkeit der Franzosen sind so allgemeine Ausdrücke geworden, so fest eingewurzelt in den Hirnen meines teuren Vaterlandes, daß man es als paradox bezeichnen würde, wenn eines schönen Tages ein gewissenhafter Kritiker sprechen wollte von Klee in diesem Lande, das nicht nur das des Marivaux ist, sondern auch das eines François Coppée, eines Bonnat und anderer Akademiker.

Es ist in der Tat unmöglich, von dem großen deutschen Maler zu sprechen, ohne seine Leichtigkeit, seine Grazie, seinen Geist, seinen Charme und seine Feinheit zu berühren. Man weiß nicht, was man vorziehen soll, die Delikatesse seiner Aquarelle oder die immer wiederkehrenden neuen Erfindungen auf seinen Leinwänden, auf denen sich niemals dasselbe wiederholt. Das alles scheinen den Freunden unseres großen Salons und den Sammlern von Antiquitäten Werke eines Kindes oder eines Verrückten zu sein; denn die Gabe, die auch die der Dichter ist, alle Grenzen zu überschreiten – Phantasie –, nennt sich heute Kindlichkeit oder Wahnsinn, je nachdem, ob ein Notar oder ein Pferdeknecht sich das Recht, hier zu urteilen, anmaßt.

Im übrigen verbietet Klee uns, darüber zu sprechen. „Diesseitig bin ich gar nicht faßbar“, sagt er. „Denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich. Und noch lange nicht nahe genug. Geht Wärme von mir aus? Kühle? Das ist jenseits aller Glut gar nicht zu erörtern. Am fernsten bin ich am frömmsten. Diesseits manchmal etwas schadenfroh. Das sind Nuancen für die eine Sache. Die Pfaffen sind nur nicht fromm genug, um es zu sehn. Und sie nehmen ein klein wenig Ärgernis, die Schriftgelehrten.“

Aus Will Grohmann, Paul Klee (Cahiers d'Art), deutsch von T. S.

3215
DER SEILTÄNZER
THE TIGHTROPE WALKER
 1923, 121

gr. Aquarellierte Zeichnung Iranzös Ingres MBM
leicht tonig
 Ölpause, Bleistift und Aquarell auf Papier, oben
 Randstreifen mit Feder, auf Karton
 48,7 x 32,2 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
 Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
 unten Mitte: 1923 121 *Der Seiltänzer* - unten
 links mit Bleistift: S.-Cl

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940-1946);
 Klee-Gesellschaft, Bern (1946-1947)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
 Bern, Inv. Nr. F 36

LITERATUR: Marie 1926, Abb. S. 125; Milo 1928,
 Abb. S. 197; Armitage 1950, S. 24; San Laz-
 zaro 1957, Farbabb.; Huggler 1961, S. 526;
 Polson 1974, S. 225f.; Glaesemer 1976, S. 141
 Anm. 19, 151, 159, 166, 343 und Nr. 96, Farb-
 abb.; Pierce 1976, S. 79; Plant 1978, S. 24, 46,
 108f., 118, 142, Farbabb.; Rosenthal 1978,
 S. 106-111, Abb.; Haxthausen 1979a, S. 12,
 Abb.; Glaesemer 1984, S. 19 Anm. 22, 20,
 Abb.; Cook 1986, S. 371, 373, Abb.; Kühn
 1986, S. 29; Osterwold 1986, Abb.; Folga-
 Januszewska 1987, S. 94; Comte 1989, Farb-
 abb.; Hopfengart 1989, S. 180; Temkin 1989,
 S. 142, Abb.; Fath 1990, Abb. S. 30; Kersten
 1990, S. 24, 67 Anm. 5, Abb.; Partsch 1990,
 S. 59, Farbabb.; Bischoff 1992a, S. 36f., 133,
 Farbabb.; Hoppe-Sailer 1993, S. 75, Abb.;
 Cordulack 1998, S. 147, 153 Anm. 39; Hoppe-
 Sailer 1998, S. 328, Farbabb.; Klingsöhr-Leroy
 1999, S. 67 Anm. 6, 155, Abb.; Luprecht
 1999, S. 156, Anm. 123 ▶

AUSSTELLUNGEN: Mannheim 1924/1925, Nr. 6;
 Wiesbaden 1925a, Nr. 53; Paris 1925a, Nr. 1,
 Abb.; Norwich/Sheffield/Stoke on Trent u.a.
 1946, Nr. 24; Bern/Paris/Brüssel 1947/1948,
 Nr. 79; Zürich 1948, Nr. 90; San Francisco/
 Portland/Detroit u.a. 1949/1950, Nr. 29; Bern
 1956c, Nr. 46; Stockholm/Helsinki 1961,
 Nr. 43, Abb.; Edinburgh 1962, Nr. 24, Abb.;
 Amsterdam 1963, Nr. 23, Abb.; Bremen 1967,
 Nr. 105, Abb.; Bern 1970, Nr. 87, Abb.; Hum-
 lebaek 1971/1972, Nr. 137; Den Haag 1974,
 Nr. 64, Abb.; Duisburg 1974/1975, Nr. 96d;
 Köln 1979, Nr. 103, Abb.; Lausanne 1981/
 1982, Nr. 15, Abb.; Berlin/München/Bremen
 1985/1986, Nr. 25, Abb.; Barcelona 1986,
 Nr. 15; New York/Cleveland/Bern 1987/1988,
 Nr. 133, Farbabb.; Nagoya/Yamaguchi/Tokyo
 1993, Nr. 128, Farbabb.; München 1994,
 Nr. 335, Farbabb.; Berlin 1999/2000a, Nr. 174,
 Farbabb.

VERWEISE: OK: (wie 120 nur leichter gehalten);
 Vergleiche: Der Berg der heiligen Katze,
 1923,120, Kat. Nr. 3214; Seiltänzer, 1923,138,
 Kat. Nr. 3232 und Seiltänzer, 1923,215,
 Kat. Nr. 3309

3309
SEILTÄNZER
TIGHTROPE WALKER
1923,215

Bleistiftzeichnung Briefpapier

Bleistift, Konturen mit einer Nadel geritzt,
auf Papier auf Karton
28,1 x 22 cm

Signiert oben links: *Klee*

Bezeichnet oben links mit Bleistift: 1923 2/12 -

auf dem Karton mit Randleisten unten Mitte:

1923 215 Seiltänzer

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940-1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. Z 521

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 46; Huggler
1961, S. 526; Glaesemer 1976, S. 216, Abb.;
Plant 1978, S. 109, 118; Rosenthal 1978,
S. 106-111; Haxthausen 1979a, S. 12, Abb.;
Glaesemer 1984, S. 7 Anm. 3, 13 Anm. 15, 20,
24, 28 Anm. 48 und Nr. 64, Abb.; Klee 1984,
S. 13, Abb.; Kühn 1986, S. 29; Folga-Janu-
szewska 1987, S. 94; Comte 1989, Abb.;
Bischoff 1992a, S. 36

AUSSTELLUNGEN: Dresden 1924a; Bern 1970,
Nr. 313; Thun 1972, Nr. 69, Abb.; Duisburg
1974/1975, Nr. 96c, Abb.; Köln 1979, Nr. 115,
Abb.; Berlin/München/Bremen 1985/1986,
Nr. 31, Abb.; Barcelona 1986, Nr. 21, Abb.;
Weimar 1992, Nr. 16, Abb.; Andros 1993,
Nr. 44, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: Der Seiltänzer,
1923,121, Kat. Nr. 3215 und Seiltänzer,
1923,138, Kat. Nr. 3232

3232
SEILTÄNZER
TIGHTROPE WALKER
1923, 138

*Litho (1 Farbe) für die Mappe der
Mareésgesellschaft*
Lithographie

Einzelne Drucke des Zeichnungssteins, ohne
Tonplatte und Randleiste; Drucke des verklei-
nerten Zeichnungssteins, ohne Tonplatte und
Randleiste; einzelne Drucke ohne Tonplatte,
mit Randleiste; Probedrucke mit Tonplatte und
Randleiste; Auflage von insgesamt 300 Exem-
plaren mit Tonplatte und Randleiste, hand-
schriftlich signiert und bezelchnet, erschienen
in: Die Kunst der Gegenwart 1923
Gedruckt vom Staatlichen Bauhaus, Weimar
44 x 27,9 cm

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 8; Read
1936, Abb.; Thwaites 1937, S. 11; Soby 1945,
Farbabb.; Geist 1948, S. 27, Farbabb.;
Bossard-Rebmann 1953, Nr. 75; Spiller 1956,
S. 520, Farbabb.; Huggler 1961, S. 526; Korn-
feld 1963, Nr. 95, Farbabb.; Wiese 1974,
Nr. 101, Abb.; Campbell 1976, Nr. 310; Glae-
semmer 1976, S. 216, Abb.; Aust 1977, Nr. 457,
Abb.; Jordan 1977, S. 155, Abb.; Pierce 1977,
S. 130, Abb.; Plant 1978, S. 109, 118; Rosen-
thal 1978, S. 106–111, Abb.; Haxthausen
1979a, S. 12, Abb.; Müller 1979, S. 109–111,
Abb.; Rosenthal 1979, S. 9, 92–97, 100, 102,
107, 112, 115, 138f., 150, Abb.; Rau 1980,
Nr. 40, Farbabb.; Detroit Institute of Arts
1982, S. 114, Farbabb.; Glaesemer 1984,
S. 20, Abb.; Jordan 1984, S. 179–181, Abb.;
Sprenkel Museum 1985, Nr. 9, Farbabb.; Kühn
1986, S. 29; Folga-Januszewska 1987, Abb.;
Henry 1989, S. 151, Abb.; Franciscano 1991,
S. 264; Bischoff 1992a, S. 36f.; Sammlung
Olthmar Huber 1995, Abb.; Hoppe-Sailer 1998,
S. 234 Anm. 408, 328 Anm. 562; Du 2000,
Farbabb.; Frey 2000a, S. 20; Helfenstein
2000a, S. 93, 140

AUSSTELLUNGEN: Dresden 1924a; Los Angeles
1927, Nr. 54; Dresden 1927b, Nr. 282; Oak-
land 1928, Nr. 71; Hannover 1931; Düsseldorf
1931, Nr. 250; Braunschweig 1931/1932,
Nr. 37a; Bern 1937, Nr. 24; New York 1938a,
Nr. 19; London 1939, Nr. 12; Zürich 1940b,
Nr. 215; Philadelphia 1944, Nr. 51; Zürich
1945, Nr. 188; London 1945/1946, Nr. 69;
Denver 1946, Nr. 39; Chicago 1946, Nr. 48;
Bern/Paris/Brüssel 1947/1948, Nr. 356; Chur
1948, Nr. 44b; Basel 1948, Nr. 42; Chicago
1949, Nr. 115; Paris 1952, Nr. 12, Farbabb.; ►

Hannover 1952, Nr. 49; Düsseldorf 1952,
Nr. 26; Genf 1953, Nr. 16 und 17; München
1954, Nr. 86; Bern 1956a, Nr. 92; Wuppertal
1956, Nr. 28; Hamburg 1956/1957, Nr. 470;
Brüssel 1957, Nr. 193; Chur 1957, Nr. 74; Biel
1958, Nr. 125, Abb.; Bergen/Oslo 1958,
Nr. 166; Kopenhagen 1959, Nr. 78; Cincinnati
1960, Nr. 86; Santa Barbara 1960, Nr. 28;
Waltham 1960, Nr. 8, Abb.; Grenoble 1960,
Nr. 7 G; Tokyo 1961, Nr. 30, Abb.; Basel 1963,
Nr. 74; Malmö/Göteborg/Stockholm 1965,
Nr. 200; Hannover 1965, Nr. 513, Abb.; Bern
1967, Nr. 34; Marseille 1967, Nr. 178; Berlin
1969, Nr. 14; Kamakura/Nagoya/Osaka u.a.
1969, Nr. 187, Abb.; Rom 1970, Nr. 66, Abb.;
München 1970/1971, Nr. 510, Abb.; Winter-
thur 1971, Nr. 244; Duisburg 1971, Nr. 314,
Abb.; Paris 1971, Nr. 35; Basel 1971/1972,
Nr. 22; Lugano 1972, Nr. 236; Augsburg 1972,
Nr. 21, Abb.; Zürich 1972/1973, Nr. 63; Villin-
gen-Schwenningen 1973, Nr. 126; Basel 1973,
Nr. 25a; Hovikodden 1973, Nr. 48, Abb.; Duis-
burg 1974/1975, Nr. 96a/b, Abb.; Stuttgart
1975, Nr. 344, Abb. 145; Basel 1976, Nr. 61;
New York/Montreal/Quebec u.a. 1977/1978,
S. 40, Abb.; Saint-Paul 1977, Nr. 253; Neuen-
burg 1978, Nr. 92; Rom 1978, Abb.; New York
1979a, S. 7 und Nr. 59; Köln 1979, Nr. 105;
Ingelheim 1979, Nr. 118, Abb.; Stuttgart 1979,
S. 68 und Nr. 62; London 1979, Nr. 70a; Stan-
ford 1979, Nr. 41, Abb.; Chicago 1979, Nr. 12,
Farbabb.; Ludwigshafen 1981/1982, Nr. 347,
Abb.; Hoechst 1983, Nr. 131 und 132; New
York 1983/1984, Nr. 132, Abb.; Annandale-on-
Hudson 1983, Nr. 73; Dresden 1984/1985,
Nr. 150; Luxemburg 1984, Nr. 120; Berlin/
München/Bremen 1985/1986, Nr. 26 und 27,
Abb.; Martigny 1985, Nr. 33, Abb.; San Fran-
cisco 1986/1987, Nr. 27; Barcelona 1986,
Nr. 16 und 17; Venedig/Mailand 1986, Nr. 63,
Abb.; Kiel 1987, Nr. 84, Abb. S. 20; Innsbruck
1987, Nr. 48; Nürnberg 1987, Nr. 40, Farb-
abb.; San Francisco 1988, Nr. 8, Abb.; Kauf-
beuren 1988, Nr. 49; Tokyo 1989, Nr. 24,
Abb.; Tokyo/Osaka 1989/1990, Nr. 127, Abb.;
Tokyo 1990, Nr. 16, Farbabb.; Malmö 1991,
Abb.; Düsseldorf 1993, Nr. 27, Abb.; Cam-
bridge 1993, Nr. 16; Hannover/Arken 1998,
S. 228, Farbabb., Abb.; Jena 1999, S. 262,
Farbabb.; Bern/Hamburg/Edinburgh 2000,
Nr. 73, Farbabb.

VERWEISE: Vergleiche: Der Seiltänzer,
1923, 121, Kat. Nr. 3215 und Seiltänzer,
1923, 215, Kat. Nr. 3309

REFERENZEXEMPLARE: Paul-Klee-Stiftung,
Kunstmuseum Bern, Inv. Nr. G 76

2841
FEUERWIND
FIRE WIND
1922,17

Öl auf holländ. Bütten Papier, aufgezogen
Ölfarbe auf Papier, mit Ölfarbe eingefasst, auf
Karton
37,9 × 45,5 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton in der Einfassung
unten links: *1922 / 17* – in der Einfassung un-
ten rechts: *Feuerwind* – unten Mitte: *1922 / 17*
Feuerwind – unten links mit Bleistift: *S. Kl.*

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946); Werner
Allenbach, Bern

STANDORT: Privatbesitz, Schweiz

LITERATUR: Grohmann 1954, S. 206f., Abb.;
Huggler 1961, S. 526; Kröll 1968, S. 167; Hugg-
ler 1969, S. 181; Hopfengart 1989, S. 190

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; München 1925b,
Nr. 7; London 1945/1946, Nr. 56; London/
Norwich/Sheffield u.a. 1946, Nr. 17; Basel 1950b,
Nr. 29; Bern 1956c, Nr. 461; Hamburg 1956/
1957, Nr. 120; Brüssel 1957, Nr. 38, Abb.; Basel
1967, Nr. 53; Saint-Paul 1977, Nr. 47, Abb.;
Luzern 1988, Nr. 21, Farbabb.

VERWEISE: Vergleiche: *Feuerwind*, 1922, 190,
Kat. Nr. 3015 und *Feuerwind*, 1923, 43,
Kat. Nr. 3136

Farbabb. S. 390

Abb. 61

3015
FEUERWIND
FIRE WIND
1922,190

Bleistiftzeichnung Briefpapier
 Bleistift auf Papier auf Karton
 28 × 22,3 cm

Signiert unten links: *Klee*
 Bezeichnet oben rechts mit Bleistift: *1922 1/2* –
 auf dem Karton mit Randleisten unten links:
1922 /// 190 – unten rechts: *Feuerwind*

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
 Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1950); Galerie
 Rosengart, Luzern (1950); Richard Doetsch-
 Benziger, Basel (bis 1958)

STANDORT: Öffentliche Kunstsammlung Basel,
 Kupferstichkabinett, Vermächtnis Richard
 Doetsch-Benziger, Inv. Nr. 1960.58

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 52; Bosshard-
 Rebmann 1953, Nr. 63; Geelhaar 1975a, S. 19,
 Abb.; Glaesemer 1976, S. 141, Abb.; Koeplin
 1976, Nr. 58; Teuber 1979, S. 270, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Zürich 1940b, Nr. 32; Basel
 1956, Nr. 159, Abb.; Basel 1976, Nr. 58

VERWEISE: Vergleiche: *Feuerwind*, 1922,17,
 Kat. Nr. 2841 und *Feuerwind*, 1923,43,
 Kat. Nr. 3136

3136
FEUERWIND
FIRE WIND
 1923, 43

*Ölfarbezeichnung, aquarelliert und mit Ölfarbe
 getönt deutsches Ingres ölgrundiert*
 Ölpaüse, Aquarell und Ölfarbe auf Ölgrun-
 dierung auf Papier, mit Aquarell und Feder
 eingefasst, unten Randstreifen mit Aquarell
 und Feder, auf Karton
 43,2 x 30,2 cm

Signiert unten links: *Klee*
 Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
 unten Mitte: 1923 /// 43 Feuerwind – unten
 links mit Bleistift: *S. Cl.* – unten rechts mit
 Bleistift: *für Lily zum 10. Okt 1932*

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst
 Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim (bis
 1932); Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-
 Gesellschaft, Bern (1946–1947)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
 Bern, Inv. Nr. F 35

LITERATUR: ReD 1928a, Abb.; Giedion-Welcker
 1961, S. 53, Abb.; Geelhaar 1975a, S. 19,
 Abb.; Glaesemer 1976, S. 141 Anm. 19 und
 Nr. 93, Abb.; Rosenthal 1979, S. 156f., Abb.;
 Comte 1989, Abb.; Hopfengart 1989, S. 190

AUSSTELLUNGEN: Paris 1925a, Nr. 2; Dresden
 1930, Nr. 8; Saarbrücken 1930, Nr. 23; Hanno-
 ver 1931; Bern 1940, Nr. 93; Bern/Paris/Brüs-
 sel 1947/1948, Nr. 75, Abb.; Amsterdam 1948,
 Nr. 75, Abb.; Zürich 1948, Nr. 88; San Fran-
 cisco/Portland/Detroit u.a. 1949/1950, Nr. 27,
 Abb.; Winterthur 1952, Nr. 34; Bern 1956c,
 Nr. 44; Hamburg 1956/1957, Nr. 144; Brüssel
 1957, Nr. 39; Chur 1957, Nr. 11; Bergen/Oslo
 1958, Nr. 78, Abb.; Kopenhagen 1959, Nr. 76;
 Pasadena/San Francisco/Columbus u.a. 1967/
 1968, Nr. 57, Abb.; Bern 1970, Nr. 85; Hum-
 lebaek 1971/1972, Nr. 140; Den Haag 1974,
 Nr. 62; Stuttgart 1975, Nr. 99, Abb. 249; Köln
 1979, Nr. 91, Abb.; Dresden 1984/1985,
 Nr. 144; São Paulo 1996, Farbabb. S. 356;
 Montevideo 1996/1997

VERWEISE: Vergleiche: Feuerwind, 1922,17,
 Kat. Nr. 2841 und Feuerwind, 1922,190,
 Kat. Nr. 3015

Abb. 63

3804
GEBURTSTAGS KIND
BIRTHDAY CHILD
1925,123 (C 3)

kl. Federzeichnung Briefpapier
Feder auf Papier auf Karton
11×10,1 cm

Signiert unten Mitte: *Klee*
Bezeichnet unten Mitte mit Bleistift: *25 5/12* –
auf dem Karton mit Randleisten unten Mitte:
1925 C 3. Geburtstags Kind

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946); Curt Valentin (Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/ New York (ab 1948); Gertrude Lenart Bernoudy, St. Louis

STANDORT: San Francisco Museum of Modern Art, Dauerleihgabe Carl Djerassi

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 38; Bishop/Purcell/Weber 1997, Nr. 77, Abb.

AUSSTELLUNGEN: New York 1948b, Nr. 19

AUKTIONEN: New York, Christie's, 10.11.1994, Nr. 446, Farbabb.

Abb. 64

3077

**ZEICHNUNG ZU "METAMORPHOSE"
DRAWING FOR METAMORPHOSIS
1922,252**

Zeichnung zum Aquarell "Metamorphose"

Bl. zeichng Briefpapier

Bleistift auf zweiteiligem Papier auf Karton
a) 11,1/12 x 6,4/7,3 cm b) 14,7 x 7,6/11,4 cm

Signiert auf Blatt a) oben links: *Klee* – auf Blatt
b) unten Mitte: *Klee*

Bezeichnet auf Blatt a) oben Mitte mit Bleistift:
22 – auf dem Karton mit Randleisten unten
Mitte: 1922 252 Zeichnung zu "Metamorphose"

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. Z 509 a,b

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 112;
Glaesemer 1984, S. 13 Anm. 15, 28 Anm. 50
und Nr. 52, Abb.; Kersten 1987a, S. 96, 155

VERWEISE: OK: *Zeichnung zum Aquarell
"Metamorphose"*; Vergleiche: *Metamorphose*,
1924,137, Kat. Nr. 3509

Abb. 65

3509
METAMORPHOSE
METAMORPHOSIS
1924, 137

Ölfarbezeichnung und Aquarell von Gelder Büttgen
Ölpause und Aquarell auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
unten zweiter Randstreifen mit Aquarell und
Feder, auf Karton
25,8 x 35 cm

Signiert oben rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
unten links: *1924 137* – unten rechts:
Metamorphose – unten links: *VIII*

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris
(ab 1925); Hermann Baumgarten, Stuttgart
(ab 1929); Galerie Tarica, Genf/Paris; James
Johnson Sweeney, New York; M. Knoedler
& Co., Inc., New York/London/Paris/Zürich
(ab 1930)

STANDORT: Privatbesitz, Japan

LITERATUR: Ball 1936, Abb.; Glaesemer 1984,
S. 19 Anm. 22, 23, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Dresden 1924b, Nr. 475; Mün-
chen 1925b, Nr. 150; Paris 1925a, Nr. 4, Abb.;
Prag 1926, Nr. 44; Düsseldorf 1930a, Nr. 87;
Saarbrücken 1930, Nr. 29; New York 1940d,
Nr. 38; Northampton/Chicago/Portland u. a.
1941, Nr. 25

Abb.66

2899
ANGRIFF UND ABWEHR
ATTACK AND DEFENCE
1922,75

Federzeichnung Japanpergamentpap. imit.
Feder auf Papier auf Karton
10,4 × 28,1 cm

Signiert Mitte links: *Klee*
Bezeichnet oben links mit Bleistift: 1922 8/12 –
auf dem Karton mit Randleiste unten links:
1922 / 75 – unten rechts: Angriff und Abwehr

PROVENIENZ: Galerie Rosengart, Luzern

STANDORT: unbekannt

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 9

Abb. 67

3441
DISTEL-BILD
THISTLE-PICTURE
1924,73

Wasserfarben Leinwand aufgeklebt
Gouache auf Leinwand auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
auf Karton
18/16,5 x 40,6 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte: 1924
73 Distel-bild – unten links mit Bleistift: *S.-C*

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris (ab
1925); Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-
Gesellschaft, Bern (1946–1950); Galerie
Rosengart, Luzern (1949–1950); Charlotte
Picher Purcell, Chicago (ab 1950); Reid &
Lefevre, London (bis 1953)

STANDORT: National Gallery of Victoria,
Melbourne, Inv. Nr. 2999-4

LITERATUR: Grohmann 1924b, S. 791; Galbally
1987, Nr. 8:47, Farbabb.

AUSSTELLUNGEN: Dresden 1924a; Mannheim
1924/1925, Nr. 5; Wiesbaden 1925a, Nr. 49;
Paris 1925a, Nr. 6

2489
(RITT)
RIDE
1920,144

Feder Zeichnung Briefpapier
Feder auf Papier auf Karton
18,7 x 28,5 cm

Signiert oben links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
unten Mitte: 1920 144 (*Ritt*)

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1950); Curt
Valentin (Buchholz Gallery; Valentin Gallery),
Berlin/New York (ab 1950); G. David
Thompson, Pittsburgh (bis 1960); Galerie
Beyeler, Basel (1960)

STANDORT: Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf, Inv. Nr. 63

LITERATUR: Schmalenbach 1986, S. 29, Abb.;
Aichele 1994, S. 89

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; New York 1951,
Nr. 12; London 1953, Nr. 12; Hannover 1954,
Nr. 12; Berlin 1954, Nr. 12; Düsseldorf 1960,
Nr. 63, Abb.; Nijmegen 1985, Nr. 66, Abb.

Abb. 69

3251
AUSRITT AUF DEM OGER
RIDE ON THE OGRE
1923,157

*Ölfarbezeichnung und Aquarell kreidegrundiertes
Papier*

Ölpause und Aquarell auf Kreidegrundierung
auf Papier, mit Gouache und Feder eingefasst,
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
auf Karton

35,5 x 50,3 cm

Erhaltungszustand: Der Karton ist beschnitten.

Signiert Mitte links: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen

unten links: 1923 157 – unten rechts:

Ausritt auf dem Oger – unten links mit Bleistift,
angeschnitten: *S KI*

PROVENIENZ: Galka E. Scheyer, Braunschweig/
New York/San Francisco/Hollywood; Berggruen
& Cie, Paris; Johan H. Stenersen, Oslo (ab
1957); Rolf E. Stenersen, Oslo/Bergen (bis
1973)

STANDORT: Stenersen's Collection, Bergen,
Inv. Nr. 5

LITERATUR: Barnett 1997a, S. 23

AUSSTELLUNGEN: New York 1925, Nr. 30; Oak-
land/Los Angeles/San Francisco u.a. 1926/
1927, Nr. 10; Los Angeles 1926, Nr. 42; Stock-
holm/Göteborg 1958, Nr. 2; Pasadena/San
Francisco/Columbus u.a. 1967/1968, Nr. 62,
Abb.; Hovikodden 1971, Nr. 51; Bergen 1978,
Nr. 87

VERWEISE: Vergleiche: *Ausritt auf dem Oger*,
1923,206, Kat. Nr. 3300 und *Ausritt auf dem
Oger* (neue Fassung), 1925,111, Kat. Nr.
3792

3300
AUSRITT AUF DEM OGER
RIDE ON THE OGRE
1923,206

Bleistiftzeichnung imit. Jap. Perg. pap
Bleistift auf Papier auf Karton
22,3 x 35 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet unten Mitte mit Bleistift: *Ausritt auf dem Oger 1923: 1/12* – auf dem Karton mit Randleisten unten Mitte: *1923 206*

PROVENIENZ: Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern (bis 1950); Curt Valentin (Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/New York (ab 1950); Dayton's Gallery 12, Minneapolis; John Torson, New York; Galerie Tarica, Genf/Paris

STANDORT: unbekannt

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 37

AUSSTELLUNGEN: Waltham 1960, Nr. 19

AUKTIONEN: New York, Parke-Bernet Galleries, Inc., 15.12.1971, Nr. 25, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: *Ausritt auf dem Oger*, 1923,157, Kat.Nr. 3251 und *Ausritt auf dem Oger (neue Fassung)*, 1925,111, Kat.Nr. 3792

Abb.71

3792

AUSRITT AUF DEM OGER (NEUE FASSUNG)

RIDE ON THE OGRE (NEW VERSION)

1925,111 (B 1)

*Ölmalerei auf aquarelliertem starkem
Aquarellpapier*

Ölmalerei und Aquarell auf Papier auf Karton

34,5 x 54 cm

Signiert unten links: Klee

Bezeichnet unten Mitte: *Ausritt auf dem Oger* –
darunter: 1925 B. 1. (*neue Fassung*) – auf dem
Karton unten links: VI

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst
Fides, Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim
(1928–1933); Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern
(bis 1952); Galerie Rosengart, Luzern (1952–
1972); Galleria Galatea, Turin (ab 1972);
Berggruen & Cie, Paris

STANDORT: Lovers of Fine Arts Ltd, Gstaad

AUSSTELLUNGEN: Paris 1925a, Nr. 7; Prag 1926,
Nr. 46; Dresden 1926a, Nr. 52; Stettin 1929,
Nr. 39; Berlin 1929f, Nr. 127; Dresden 1930,
Nr. 46; Hannover 1931; Luzern 1964a, Nr. 31,
Abb.; Pasadena/San Francisco/Columbus u.a.
1967/1968, Nr. 78, Abb.; München 1970/
1971, Nr. 70

AUKTIONEN: London, Sotheby's, 5. 7. 1979,
Nr. 441, Farbabb.; Bern, Galerie Kornfeld,
26. 6. 1981, Nr. 108, Farbabb.; London,
Christie's, 28. 11. 1989, Nr. 175, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: *Ausritt auf dem Oger*,
1923,157, Kat. Nr. 3251 und *Ausritt auf dem
Oger*, 1923,206, Kat. Nr. 3300

Abb. 72

3346
PFERD UND MANN
HORSE AND MAN
1923,252

Federzeichnung leicht aquarelliert x
Feder und Aquarell auf Papier auf zweitem
Papier
22,9×19,1 cm

Signiert oben links: *Klee*
Bezeichnet oben rechts: 1923 2/12 – auf dem
Karton unten Mitte: 1923 252 Pferd und Mann

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-
Gesellschaft, Bern (1946–1951); Curt Valentin
(Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/
New York (1949–1951)

STANDORT: unbekannt

AUSSTELLUNGEN: Zürich 1926, Nr. 65; Wiesba-
den 1926, Nr. 148; New York 1951, Nr. 24

VERWEISE: OK: (zu 1925.105); Vergleiche:
Pferd und Mann, 1925,105, Kat. Nr. 3786

Abb. 73

3786
PFERD UND MAÑ
HORSE AND MAN
1925,105 (A 5)

Ölfarbezeichnung und Aquarell Ingres MBM
leicht tonig

Ölpaube, Feder und Aquarell, teilweise
gespritzt, auf Papier, mit Aquarell und Feder
eingefasst, auf Karton
34 x 50,2 cm

Signiert unten Mitte: *Klee*
Bezeichnet unten Mitte: 1925. A. 5. Pferd und
Mañ – auf dem Karton unten Mitte: VII

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst
Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim
(1926–1930); Ida Blenert, Dresden/München
(1930–1966); Marlborough Fine Art Ltd,
London (1966–1967)

STANDORT: San Francisco Museum of Modern
Art, Dauerleihgabe Djerassi Art Trust

LITERATUR: Grohmann 1933, S. 22; Rosenthal
1979, S. 145, Abb.; Bishop/Purcell/Weber
1997, Nr. 80, Farbabb., Abb.

AUSSTELLUNGEN: Bern 1925b, Nr. 73; Prag
1926, Nr. 38; Dresden 1926a, Nr. 51; Berlin
1929f, Nr. 129; London 1966a, Nr. 28, Farb-
abb.; San Francisco 1984/1985, Nr. 7, Abb.;
San Francisco 1988, Nr. 10

VERWEISE: Vergleiche: Pferd und Mann.

Abb.74

3561
ZEICHENSAMMLUNG
COLLECTION OF SIGNS
1924, 189

Federzeichnung n. l. n. und Aquarell deutsch. Ingres
Feder und Aquarell, nass in nass, auf Papier,
oben und unten Randstreifen mit Aquarell und
Feder, auf Karton
23,5 x 30,5 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte:
1924 189 Zeichensammlung – unten links: *II*

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim (1926–1932); Daniel-Henry Kahnweiler, Paris; Israel Ber Neumann (Graphisches Kabinett, New Art Circle, Neumann Gallery), Berlin/New York; Konrad Kellen, Pacific Palisades; Galerie Feilchenfeldt, Zürich (bis 1958); James Wise, Genf/New York/Nizza (ab 1958); Johan H. Stenersen, Oslo (1959–1968); Rolf E. Stenersen, Oslo/Bergen (1968–1973)

STANDORT: Stenersen's Collection, Bergen, Inv. Nr. 140

LITERATUR: Grohmann 1954, S. 199, Abb.; Spiller 1956, S. 520; San Lazzaro 1957, Abb.; Grohmann 1966, S. 24, Abb.; Huggler 1969, S. 69, 135; Geelhaar 1972a, S. 89; Schiff 1977, S. 137 Anm. 5; Tower 1981, S. 140, 155; Laude 1982, S. 386; Boulez 1989, Farbabb.; Henry 1989, S. 152, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Leipzig 1925, Nr. 4; München 1925b, Nr. 173; Bern 1925b, Nr. 115; Dresden 1926a, Nr. 27; Basel 1929, Nr. 110; Dresden 1930, Nr. 27; Saarbrücken 1930, Nr. 103; Hannover 1931; Hartford 1936, Nr. 46; Paris 1938b, Nr. 6; New York 1940d, Nr. 44; Cincinnati 1942; New York 1943a, Nr. 4; Pasadena/San Francisco/Columbus u.a. 1967/1968, Nr. 71, Abb.; Hovikodden 1971, Nr. 54; Bergen 1978, Nr. 89; Hovikodden/Paris 1985/1986, Nr. 65, Abb.; Frankfurt 1986, Nr. 57, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: Zeichensammlung südlich, 1924, 214, Kat. Nr. 3586

3586
ZEICHENSÄMLUNG SÜDLICH
COLLECTION OF SIGNS, SOUTHERN
1924, 214

Aquarell und Feder n. i. n. deutsch Ingres
Aquarell und Feder, nass in nass, auf Papier
auf Karton
31 × 46,7 cm

Erhaltungszustand: Der Originalkarton ist nicht erhalten.

Signiert unten links: *Klee*

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim (1928–1930); Alfred Flechtheim, Düsseldorf/Berlin/Paris/London (ab 1930); Karl Nierendorf, Köln/Berlin/New York; Joseph Pulitzer, St. Louis (bis 1962)

STANDORT: Washington University Gallery of Art, St. Louis, Schenkung Joseph Pulitzer, Jr., Inv. Nr. WU 4024

LITERATUR: Geelhaar 1972a, S. 89; Lanchner 1987, S. 100, Abb.; Henry 1989, S. 152; Franciscano 1997, S. 57; Cordulack 1998, S. 145

AUSSTELLUNGEN: Prag 1926, Nr. 47; Brüssel 1928a, Nr. 5; Berlin 1929d, Nr. 603; Pasadena/San Francisco/Columbus u.a. 1967/1968, Nr. 72, Abb.; Cambridge/Hartford 1971/1972, Nr. 183, Abb.; Des Moines 1973, Nr. 22, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: Zeichensammlung, 1924, 189, Kat. Nr. 3561

Abb. 76

3622
BESESSENES MÄDCHEN
GIRL POSSESSED
1924, 250

gr. Aquarell und Ölf. zeichng PMF Italia Ingres
Ölpause und Aquarell auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
unten zweiter Randstreifen mit Aquarell und
Feder, auf Karton
43,2 x 29 cm

Erhaltungszustand: Der Karton ist beschnitten.

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
unten links: 1924 250 – unten rechts:
Besessenes Mädchen – ursprünglich
unten links mit Bleistift: *S. C!*

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris (ab 1925); Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim (ab 1926); Alfred Flechtheim, Düsseldorf/Berlin/Paris/London (ab 1928); Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1952); Rolf und Catherine E. Bürgli, Bern (1952–1961)

STANDORT: Fondation Beyeler, Riehen/Basel

LITERATUR: Halle 1929, Abb. S. 209; Geist 1930a, S. 23, Abb.; Pierce 1976, S. 57; Aichele 1986, S. 464; Janda 1986, S. 48; Bischoff 1992a, S. 64, Farbabb.; Fondation Beyeler 1997, S. 157f., Farbabb.; Klingsöhr-Leroy 1999, S. 112

AUSSTELLUNGEN: Leipzig 1925, Nr. 3; Paris 1925a, Nr. 9; Berlin/Bern/London u.a. 1926/1927, Nr. 19; Dessau 1929b; Dresden 1930, Nr. 14; London 1945/1946, Nr. 77; Norwich/Sheffield/Stoke on Trent u.a. 1946, Nr. 28; Bern 1956c, Nr. 520; Hamburg 1956/1957, Nr. 183; Brüssel 1957, Nr. 51; Paris 1969/1970, Nr. 71, Abb.; New York/Cleveland/Bern 1987/1988, Nr. 151, Farbabb.; Berlin 1993, Nr. 46, Farbabb.

Abb. 77

3206
DREITEILIGES GRABMAL
TOMB IN THREE PARTS
1923,112

Dreiteiliges Grabmal (des Grafen Gleichen)

grosses Aquarell deutsches Ingres weiss
Aquarell und Bleistift auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
unten zweiter Randstreifen mit Aquarell und
Feder, auf Karton
34,5 × 46,1 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
unten Mitte, verblasst: 1923. 112. *Dreiteiliges*
Grabmal – unten links mit Bleistift: *VIII*

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst
Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim (bis
1933); Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-Ge-
sellschaft, Bern (1946–1950); Galerie Rosen-
gart, Luzern (1947–1950); Israel Ber Neumann
(Graphisches Kabinett, New Art Circle, Neu-
mann Gallery), Berlin/New York (ab 1950);
Louis E. Stern, New York

STANDORT: Philadelphia Museum of Art, The
Louis E. Stern Collection, Inv. Nr. 63-181-35

LITERATUR: Grohmann 1938, Abb.; Stern
Collection 1962, Nr. 47; The Louis E. Stern
Collection 1964, Nr. 87, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Mannheim 1924/1925, Nr. 1;
Wiesbaden 1925a, Nr. 54; Paris 1925a, Nr. 10;
Prag 1926, Nr. 49; Dresden 1926a, Nr. 7; Basel
1929, Nr. 125; Dresden 1930, Nr. 6; Hannover
1931

Abb. 78

2296
DER VOLLMOND
THE FULL MOON
1919, 232

*Öbild auf grauem Ölgrund Papler auf Pappe
aufgezogen*

Ölfarbe auf Papier auf Karton
50,4 x 38,1/38,5 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet unten links: *1919. 232.* – rückseitig
auf dem Karton oben Mitte, eingeritzt: *Der*
Vollmond 1919. 232. Klee

PROVENIENZ: Rudolf Ibach, Barmen (bis 1922);
Kunstverein, Barmen (1922–1937); Rudolf
Ibach, Barmen (1937–1940); Lilli Ibach, Bar-
men/Essen (1940–1971); Otto und Etta Stangl,
München (1971–1990); Nachlass Etta Stangl,
München (1990–1991)

STANDORT: Bayerische Staatsgemäldesammlun-
gen/Staatsgalerie moderner Kunst, München.
Inv. Nr. 15249

LITERATUR: Scheewe 1927, S. 425; Grohmann
1928b, Abb.; Grohmann 1929b, Abb.; Zervos
1938, Abb.; Haftmann 1950, S. 54–56, 64, 139,
Farbabb.; Spiller 1956, S. 50; Huggler 1961,
S. 524; Grohmann 1966, S. 17, 78, Farbabb.;
Huggler 1969, S. 54, 150; Mösser 1976, S. 56–58,
59; Jordan 1979, S. 237; Jordan 1984, S. 170;
Lenz 1985, S. 242, Abb.; Hopfengart 1989,
S. 140, 158, 175, 180, 225, 227f., Abb.; Bischoff
1992a, S. 30, 35, Farbabb.; Schulz-Hoffmann
1992, S. 14, 16, Farbabb.; Klingsöhr 1993,
S. 361, Farbabb.; Klingsöhr-Leroy 1994, S. 6f.,
16, 18–20, 22, 50, 57, 64, Farbabb.

AUSSTELLUNGEN: München 1920b, Nr. 16; Berlin
1921c, Nr. 920; Berlin 1929d, Nr. 21; Düsseldorf
1931, Nr. 7; München 1950, Nr. 130; Hannover
1952, Nr. 35, Abb.; München 1954, Nr. 68;
Venedig 1954, Nr. 3; Bern 1956c, Nr. 426, Abb.;
Hamburg 1956/1957, Nr. 92, Farbabb.; Brüssel
1957, Nr. 24; Kassel 1959, Nr. 25; Stuttgart 1975,
Nr. 17, Abb. 240; München 1979/1980, Nr. 407,
Farbabb.; München 1985/1986, Nr. 178, Abb.;
München 1993/1994b, Nr. 18, Farbabb.; Mün-
chen 1995, Nr. 263; Davos/Dresden 1996/1997,
Nr. 78 und S. 111, Farbabb.

Abb. 79

3250
VOGEL IM NOVEMBER
BIRD IN NOVEMBER
1923,156

Ölfarbezeichnung und Aquarell imit Japan
Ölpause und Aquarell auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Gouache und Feder,
unten zweiter Randstreifen mit Bleistift, auf
Karton
37,5 x 44,1 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
unten Mitte: 1923 / 156 Vogel im November -
unten links mit Bleistift: *S. Cf*

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris; Lily
Klee, Bern (1940-1946); Klee-Gesellschaft,
Bern (1946-1947); Karl Nierendorf, Köln/Ber-
lin/New York (1947); Nachlass Karl Nierendorf,
New York (1947-1948); Solomon R. Guggen-
heim Museum, New York (1948-1967); Berg-
gruen & Cie, Paris (1967-1968); Contempo-
rary Art Establishment (ab 1968); Il Milione,
Galleria d'arte contemporanea, Mailand; Gale-
rie Beyeler, Basel (1990-1995)

STANDORT: Privatbesitz, Fürstentum Liechten-
stein

LITERATUR: Grohmann 1924b, S. 792, Abb.
S. 794; Geist 1948, S. 26, Abb.; Pierce 1976,
S. 14

AUSSTELLUNGEN: Wien 1924, Nr. 70; München
1925b, Nr. 106; Paris 1925a, Nr. 12; Dresden
1926a, Nr. 8; New York 1947, Nr. 9; New York
1952b, Nr. 100

AUKTIONEN: London, Sotheby's, 23. 4. 1968,
Nr. 14, Farbabb.; New York, Sotheby's, 17. 5.
1990, Nr. 158, Farbabb.

VERWEISE: Vergleiche: Zeichnung zu 1923
156, 1923,210, Kat. Nr. 3304

Abb.80

3304
ZEICHNUNG ZU 1923 156
DRAWING FOR 1923,156
 1923,210

Zeichng z. Vogel im November (23/156)

Bleistiftzeichnung Briefpapier
 Bleistift auf Papier auf Karton
 21x28,5 cm

Signiert auf dem Karton oben links: *Klee*
 Bezeichnet unten links mit Bleistift: 1923 2/12
 auf dem Karton mit Randleisten unten Mitte:
1923. 210. Zeichnung zu 1923 156

PROVENIENZ: Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern
 (bis 1950); Curt Valentin (Buchholz Gallery;
 Valentin Gallery), Berlin/New York (ab 1950);
 Roman Norbert Ketterer, Stuttgart (bis 1955);
 Theodor W. Braasch, Cleveland (ab 1955)

STANDORT: unbekannt

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 41

AUSSTELLUNGEN: New York 1967a, Nr. 16

AUKTIONEN: Stuttgart, Kunstkabinett, 29.11.-
 1.12.1955, Nr. 1392, Abb.; New York,
 Sotheby's, 20.2.1986, Nr. 72, Abb.

VERWEISE: OK: *Zeichng z. Vogel im November*
 (23/156); *Vergleiche: Vogel im November,*
 1923,156, Kat. Nr. 3250

Abb. 81

3496
WANDBILD
MURAL
1924,128

gr. Aquarell Nesselstoff aufgeklebt Krapplack-Kleistergrund

Aquarell und Tempera auf Krapplack-Kleistergrundierung auf Nesselstoff auf Papier, mit Gouache und Feder eingefasst, unten Randstreifen mit Aquarell und Feder, oben und unten weitere Randstreifen mit Pinsel und Feder, auf Karton
25,4 x 55 cm

Signiert unten rechts: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen

unten links: 1924 128 – unten rechts:

Wandbild – unten links mit Bleistift: *S. C/*

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);

Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1947)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. F 47

LITERATUR: Grohmann 1954, S. 206, Abb.; Spiller 1956, S. 517, Abb.; Huggler 1961, S. 525; Grohmann 1966, S. 102; Glaesemer 1976, S. 145, 147f., 182 und Nr. 107, Farbabb.; Schiff 1977, S. 137 Anm. 11, Abb.; Triska 1979, S. 72; Laude 1982, S. 384; Glaesemer 1984, S. 100 Anm. 42; Comte 1989, S. 42, Abb.; Partsch 1990, Farbabb. S. 55; Kersten/Okuda 1995, S. 188, 191, 203 Anm. 15, Farbabb. S. 265, Abb. S. 352; Anger 1998, S. 38, 41 Anm. 30 und 31

AUSSTELLUNGEN: Dresden 1924b, Nr. 474; München 1925b, Nr. 144; Paris 1925a, Nr. 13; Dresden 1926a, Nr. 34; Dessau 1931; Basel 1941, Nr. 173; Bern/Paris/Brüssel 1947/1948, Nr. 83; Zürich 1948, Nr. 102; Basel 1948, Nr. 58; San Francisco/Portland/Detroit u.a. 1949/1950, Nr. 33; São Paulo 1953/1954, Nr. 14, Abb.; Bern 1956c, Nr. 58; Hamburg 1956/1957, Nr. 171; Brüssel 1957, Nr. 47; Chur 1957, Nr. 13; Tokyo 1961, Nr. 35, Abb.; Ulm 1962/1963, Nr. 35; Amsterdam 1963, Nr. 26; Paris 1969/1970, Nr. 67, Abb.; Bern 1970, Nr. 99; Münster/Bonn 1982/1983, Nr. 30, Farbabb.; Hovikodden/Paris 1985/1986, Nr. 60, Abb.; Frankfurt 1986, Nr. 44, Farbabb.; Düsseldorf/Stuttgart 1995, Nr. 144

VERWEISE: weiteres Teilstück: Vorhang, 1924,129, Kat. Nr. 3497; Vorhang, 1924,129.a, Kat. Nr. 3498; Vorhang, 1924,129.b, Kat. Nr. 3499; Vorhang, 1924,129.c, Kat. Nr. 3500 und Vorhang, 1924,129.d, Kat. Nr. 3501

2699
KOMÖDIE
COMEDY
1921,108

Aquarell und Ölfarbezeichnung Deutsches Ingres,
tonig

Ölpause, Aquarell und Bleistift auf Papier auf
Karton

30,5 × 45,4 cm

Signiert unten rechts: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte: *1921 /*
108. Komödie – unten links mit Bleistift: *S. C1*

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris
(ab 1925); A. E. Gallatin, New York (ab 1929);
Lily Klee, Bern (bis 1946)

STANDORT: Tate Gallery, London, Inv. Nr.
N05657

LITERATUR: Grohmann 1929a, Abb.; Der Quer-
schnitt 1930, Abb.; Pierce 1976, S. 116; Plant
1978, S. 25–29, 78, 140, Farbabb.; Kersten
1987a, S. 140 Anm. 1; Franciso 1991a, S. 224,
Abb.; Kersten/Okuda 1995, Farbabb. S. 248

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; München 1925b,
Nr. 56; Paris 1925a, Nr. 14; Dresden 1926a,
Nr. 2; Dessau 1931; London 1945/1946, Nr. 52;
London/Norwich/Sheffield u.a. 1946, Nr. 16;
München 1979/1980, Nr. 451, Abb.; München
1994, Nr. 314, Farbabb.; Düsseldorf/Stuttgart
1995, Nr. 128

Abb. 83

2700
KOMÖDIE
COMEDY
 1921,109

Federzeichnung Briefpapier

Feder und Bleistift auf Papier, zerschnitten und neu kombiniert, auf Karton

a) 22,3 × 15,8 cm b) 22,3 × 13 cm

Signiert auf Blatt a) oben links: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste

unten links: 1921/109. – unten rechts: *Komödie*.

PROVENIENZ: Berner Sammlung (bis 1959);
 Galerie Rosengart, Luzern (1959–1973)

STANDORT: Privatbesitz, Kanada

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 17; Grohmann 1959, S. 26f., Abb.; Kersten 1987a, S. 71–73, 95, 97, 103, 140, 149, Abb.; Kersten/Okuda 1995, Farbabb. S. 248

AUSSTELLUNGEN: Ottawa/Toronto 1979, Nr. 22, Abb.; Fort Dodge/Oxford 1980/1981, Nr. 12, Abb.; Bremen 1984/1985, Nr. 7, Abb.; Venedig/Mailand 1986, Nr. 48, Abb.; Düsseldorf/Stuttgart 1995, Nr. 127

VERWEISE: OK: *Zeichnung zu 21/108*; Vergleiche: *Komödie*, 1921,108, Kat. Nr. 2699

Abb. 84

3130
GEFANGENER PIERROT
CAPTIVE PIERROT
1923,37

Aquarell und Ölfarbezeichnung starkes Aquarellpapier

Ölpause und Aquarell auf Papier, mit Aquarell und Feder eingefasst, unten Randstreifen mit Aquarell und Feder, auf Karton
39,7 x 30,2 cm

Signiert Mitte rechts: *Klee*
 Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen unten Mitte: *1923 /// 37 gefangener Pierrot* – unten links: *VIII*

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris (ab 1925); Galka E. Scheyer, Braunschweig/New York/San Francisco/Hollywood (ab 1928); Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1949); Curt Valentin (Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/New York (1949); Robert H. Tannahill, Grosse Pointe Farms/Detroit (bis 1970)

STANDORT: The Detroit Institute of Arts, Vermächtnis Robert H. Tannahill, Inv. Nr. 70.341

LITERATUR: Grohmann 1954, S. 182, Abb.; Ponente 1960, S. 78, Farbabb.; Plant 1978, S. 119, Abb.; Rosenthal 1979, S. 142, Abb.; Uhr 1987, Nr. 145, Farbabb.

AUSSTELLUNGEN: Paris 1925a, Nr. 15; Dresden 1926a, Nr. 10; München 1927, Nr. 134–141.

Abb.85

3790
DAS ANDERE GEISTERZIMMER
(NEUE FASSUNG)
THE OTHER GHOST CHAMBER
(NEW VERSION)
1925,109 (A 9)

Ölfarbezeichnung aquarelliert Ingres MBM leicht tonig

Ölpause und Aquarell, teilweise gespritzt, auf Papier auf Karton
 48 x 34 cm

Signiert unten rechts: Klee

Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten unten Mitte: 1925 A. 9. das andere Geisterzimmer – darunter: (neue Fassung) – unten links mit Bleistift: VIII

PROVENIENZ: Fürstin Bassiano Versailles; Jean Paulhan, Paris; Berggruen & Cie, Paris (1971)

STANDORT: Privatbesitz, Argentinien

QUELLEN: Paul Klee, 28. 5. 1926, Briefe, II, S. 1020

LITERATUR: Takiguchi/Yamanaka 1937, Nr. 73, Abb.; Glaesemer 1976, S. 152, Abb.; Glaesemer 1984, S. 28, Abb.; Klingsöhr-Leroy 1999, S. 127 Anm. 11

AUSSTELLUNGEN: Paris 1925a, Nr. 16; Paris 1925b, Abb.; Paris 1971, Nr. 47

VERWEISE: Vergleiche: Zimmerperspective m. d. dunklen Tür, 1921,23, Kat. Nr. 2614; Zimmerperspective mit Einwohnern, 1921,24, Kat. Nr. 2615; Zimmer Perspective rot/grün, 1921,46, Kat. Nr. 2637; Architektur in rot u grün, 1921,47, Kat. Nr. 2638; Zeichnung zur Zimmerperspective mit Einwohnern [1921/24.], 1921,168, Kat. Nr. 2759 und Geisterzimmer mit der Hohen Türe (neue Fassung), 1925,102, Kat. Nr. 3783

3369
BÜSTE
BUST
1924,1

Bleistiftzeichnung Briefpapier

Bleistift auf Papier, verso Zeichnung, auf Karton
26,9/26,5 x 17,1 cm

Signiert unten rechts: *Klee*

Bezeichnet unten links mit Bleistift: 24 1/12 –
auf dem Karton mit Randleiste unten links:
1924 1 Büste

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. Z 533

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 1; Glaesemer
1984, S. 7 Anm. 3, 35 und Nr. 76, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: Bildnis-Scizze,
1924,27, Kat. Nr. 3395

Abb.87

3755

BILDNISBÜSTEN-SKIZZE

HEAD-AND-SHOULDERS PORTRAIT SKETCH

1925,74 (Q 4)

Bleistiftzeichnung deutsch Ingres leicht tonig

Bleistift auf Papier auf Karton

15,7 x 7,2 cm

Signiert unten links: *Klee*

Bezeichnet unten: 1925 q. 4. Bildnisbüsten-Skizze – auf dem Karton Randleisten

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. Z 570

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 31; San
Lazzaro 1957, Abb.; Glaesemer 1984, S. 7
Anm. 3, 98, 103 Anm. 51 und Nr. 113, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Bremen 1967, Nr. 118; Paris
1969/1970, Nr. 170; Bern 1970, Nr. 316

Abb. 88

2780
BÜSTE <ZEICHNUNG ZU 1922/21>
BUST <DRAWING FOR 1922,21>
1921,189

Zeichnung zur Büste

Bleistift gelbes Ingres deutsch

Bleistift, Konturen mit einer Nadel geritzt, auf
Papier mit Leimtupfen auf Karton
29,9/29,2 x 20,4 cm

Signiert unten Mitte: *Klee*

Bezeichnet oben rechts mit Bleistift: 21 – auf
dem Karton mit Randleiste unten links: 1921 /
189 – unten rechts: *Büste <Zeichnung zu
1922/21>*

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. Z 470

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 55; Glaesemer
1984, S. 13 Anm. 15, 19, 28 Anm. 50 und Nr. 13,
Abb.

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c

VERWEISE: OK: *Zeichnung zur Büste 1922/21*;
Vergleiche: *Büste, 1922, 21, Kat. Nr. 2845*

Abb.89

2845
BÜSTE
BUST
1922,21

gröss. Aquarell m. Ölfarbezeichnung französ
Ingres
Ölpause und Aquarell auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell, auf Karton
49,5 x 31 cm

Signiert unten rechts: Klee
Bezeichnet auf dem Karton unten links: 1922 /
21 – unten rechts: Büste – unten links mit
Bleistift: S. Cl.

PROVENIENZ: Karl Nierendorf, Köln/Berlin/New
York; Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1947); Karl
Nierendorf, Köln/Berlin/New York (ab 1947);
Nachlass Karl Nierendorf, New York (1947–
1948); Solomon R. Guggenheim Museum, New
York (1948–1967); Berggruen & Cie, Paris (1967–
1968); Dunkelman Gallery, Toronto; Galerie
Beyeler, Basel (1968–1972); Thackeray Gallery,
London (ab 1972); Eugene Victor Thaw & Co.,
New York (bis 1973); Fuji Television Gallery Co.
Ltd, Tokyo (ab 1973)

STANDORT: Privatbesitz, Japan

LITERATUR: Glaesemer 1984, S. 19 Anm. 22, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; Dresden 1924a;
München 1925b, Nr. 59; Dessau 1931; New York
1947, Nr. 5; New York 1952b, Nr. 105; Tokyo
1980a, Farbabb.

AUKTIONEN: London, Sotheby's, 23.4.1968,
Nr. 13, Farbabb.

VERWEISE: Vergleiche: Büste <Zeichnung zu
1922/21>, 1921,189, Kat. Nr. 2780

Abb. 90

3395
BILDNIS-SCIZZE
PORTRAIT SKETCH
1924,27

Frauenbildnis-Skizze (Brustbild)

Ölfarbezeichnung Ingres (Canson) bräunlich
Ölpause und Aquarell auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
auf Karton
29,8 x 24,2 cm

Signiert unten Mitte: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte:
1924. 27 Bildnis-Scizze

PROVENIENZ: Hermann und Margrit Rupf,
Bern (bis 1954); Galerie Rosengart, Luzern
(1954–1957)

STANDORT: Privatbesitz, Schweiz

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 7

VERWEISE: Vergleiche: *Büste*, 1924,1,
Kat. Nr. 3369

Abb. 91

3034
DER WILDE MANN
THE WILD MAN
1922, 209

Bleistift= rotstift= und blaustift-Zeichnung
Holländisches Büttenpap. glatt
Blei- und Farbstift auf Papier auf Karton
40,6 x 28 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet oben links mit Bleistift: 1922
7-6/12 – auf dem Karton mit Randleisten
unten Mitte: 1922. 209. Der wilde Mann –
unten links mit Bleistift: *S. KI*

PROVENIENZ: Werner Allenbach, Bern (bis 1957);
Berggruen & Cie, Paris (1957); Hendrickx,
Brüssel (ab 1957); The Hanover Gallery Ltd,
London (bis 1960); Ella Winter, London (ab
1960); Galerie Charles Kriwin, Brüssel; Galleria
Galatea, Turin; Alexandre Jolas Gallery, New
York; Alice Adam Ltd, Chicago; Fischer Fine Art
Ltd, London; La Boetie, Inc., New York

STANDORT: Privatbesitz, USA

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 71; Gollek
1982, S. 351; Prange 1991, S. 311

AUSSTELLUNGEN: Turin 1966, Nr. 9, Farbabb.

AUKTIONEN: London, Sotheby's, 2.12.1981,
Nr. 210, Farbabb.

VERWEISE: Vergleiche: Der wilde Mann,
1922, 43, Kat. Nr. 2867

2867
DER WILDE MANN
THE WILD MAN
1922,43

*Aquarell und Ölfarbezeichnung Gaze
gipsgründert*
Bleistift, Ölpinse, Aquarell und Gouache auf
Gipsgrundierung auf Gaze auf Papier, mit
Gouache und Feder eingefasst, auf Karton
50,2 x 32,1/32,6 cm

Signiert unten rechts, verblasst: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte: 1922 /
43 Der wilde Mann – unten links mit Bleistift:
S. CI

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern; Rolf und Catherine
E. Bürgi, Bern; Galerie Beyeler, Basel (ab 1969)

STANDORT: Städtische Galerie im Lenbachhaus,
München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter
und Johannes Eichner-Stiftung, Inv. Nr. FH 207

LITERATUR: Roethel 1970, S. 23, Farbabb.; Gollek
1974, S. 148, Farbabb.; Plant 1978, S. 131, Farb-
abb.; Rosenthal 1979, S. 64, 66, 82, Abb.; Gollek
1982, Nr. 229, Farbabb.; Vishny 1985, S. 148;
Cook 1986, S. 373; Vishny 1986, S. 93; Comte
1989, Abb.; Prange 1991, S. 311

AUSSTELLUNGEN: Dessau 1931; London 1945/1946,
Nr. 57; London/Norwich/Sheffield u.a. 1946,
Nr. 18; München 1979/1980, Nr. 463, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: Der wilde Mann,
1922,209, Kat. Nr. 3034

Abb. 93

3346
PFERD UND MANN
HORSE AND MAN
1923,252

Federzeichnung leicht aquarelliert x
Feder und Aquarell auf Papier auf zweitem
Papier
22,9×19,1 cm

Signiert oben links: *Klee*
Bezeichnet oben rechts: 1923 2/12 – auf dem
Karton unten Mitte: 1923 252 Pferd und Mann

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-
Gesellschaft, Bern (1946–1951); Curt Valentin
(Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/
New York (1949–1951)

STANDORT: unbekannt

AUSSTELLUNGEN: Zürich 1926, Nr. 65; Wiesba-
den 1926, Nr. 148; New York 1951, Nr. 24

VERWEISE: OK: (zu 1925.105); Vergleiche:
Pferd und Mañ, 1925,105, Kat. Nr. 3786

Abb.94

3786
PFERD UND MAÑ
HORSE AND MAN
1925,105 (A 5)

*Ölfarbezeichnung und Aquarell Ingres MBM
leicht tonig*
Ölpaue, Feder und Aquarell, teilweise
gespritzt, auf Papier, mit Aquarell und Feder
elngfasst, auf Karton
34 x 50,2 cm

Signiert unten Mitte: *Klee*
Bezeichnet unten Mitte: *1925. A. S. Pferd und
Mañ* – auf dem Karton unten Mitte: *VII*

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst
Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim
(1926–1930); Ida Bienert, Dresden/München
(1930–1966); Marlborough Fine Art Ltd,
London (1966–1967)

STANDORT: San Francisco Museum of Modern
Art, Dauerleihgabe Djerassi Art Trust

LITERATUR: Grohmann 1933, S. 22; Rosenthal
1979, S. 145, Abb.; Bishop/Purcell/Weber
1997, Nr. 80, Farbabb., Abb.

AUSSTELLUNGEN: Bern 1925b, Nr. 73; Prag
1926, Nr. 38; Dresden 1926a, Nr. 51; Berlin
1929f, Nr. 129; London 1966a, Nr. 28, Farb-
abb.; San Francisco 1984/1985, Nr. 7, Abb.;
San Francisco 1988, Nr. 10

VERWEISE: Vergleiche: Pferd und Mann,

Abb. 95

2917

KONTAKT ZWEIER MUSIKER
CONTACT BETWEEN TWO MUSICIANS
1922,93

Ölfarbezeichnung und Aquarell Nesselstoff, kreidegrundiert
Ölpause und Aquarell auf Kreidegrundierung
auf Nesselstoff, oben und links Randstreifen
mit Aquarell und Feder, auf Karton
45,4 x 29,2 cm

Signiert oben rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte: *1922*
X 93 Kontakt zweier Musiker – unten links mit
Bleistift: *Sond. Cl.*

PROVENIENZ: Karl Nierendorf, Köln/Berlin/New York; Galerie Vavin-Raspail, Paris; Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1947); Karl Nierendorf, Köln/Berlin/New York (1947); Nachlass Karl Nierendorf, New York (1947–1948)

STANDORT: Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Inv. Nr. 48.1172x527

LITERATUR: Zander Rudenstine 1976, Nr. 148, Abb.; Svendsen 1977, S. 37, Farbabb.; Vishny 1985, S. 154; Comte 1989, Farbabb.

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; München 1925b, Nr. 11; Paris 1925a, Nr. 19; Dresden 1926a, Nr. 4; New York 1947, Nr. 23; New York 1993, Nr. 23. Farbabb.

Abb.96

2921
KONTAKT ZWEIER MUSIKER
CONTACT BETWEEN TWO MUSICIANS
1922,97

Bleistiftzeichnung, deutsches Ingres
Bleistift auf Papier auf Karton
30,5 × 19,5 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet oben links mit Bleistift: 1922 9/12 –
oben rechts: *Kontakt zweier Musiker* – auf dem
Karton mit Randleiste unten links: 1922 / 97

PROVENIENZ: Olivier Whitmans, Brüssel (bis
1991)

STANDORT: unbekannt

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 19

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c

AUKTIONEN: London, Sotheby's, 4.12.1991,
Nr. 145, Abb.

VERWEISE: OK: *«Zeichnung zu 1922/93»*;
Vergleiche: Kontakt zweier Musiker,
1922,93, Kat. Nr. 2917

Abb. 97

3634
MANN DES WINTERS
MAN OF WINTER
1924,262

Ölfarbezeichnung (mit Spritzen farbig getönt)
Whattmañpapier
Ölpaüse und Aquarell, gespritzt, auf Papier,
oben, unten und rechts Randstreifen mit
Aquarell und Feder, auf Karton
35 x 37 cm

Signiert unten links: *Klee* – darüber, verblasst:
Klee Klee

Bezeichnet unten links: *24 12* – auf dem Kar-
ton unten Mitte: 1924, 262. Mann des Winters –
unten links: *VI*

PROVENIENZ: Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst
Fides; Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim (bis
1929); Galerie Ferdinand Möller, Berlin (1929);
Galerie Kurt Mettler, Paris (ab 1929); Charlotte
Mack, San Francisco (ab 1937); Israel Ber Neu-
mann (Graphisches Kabinett, New Art Circle,
Neumann Gallery), Berlin/New York; The Alex-
andre Rabow Gallery, San Francisco (bis 1955)

STANDORT: Privatbesitz, Schweden

LITERATUR: Beenken 1929, S. 1f.; Glaesemer
1984, Abb.; Frey 1997, S. 251, Abb.

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 194; Prag
1926, Nr. 45; Dresden 1926a, Nr. 38; Basel
1929, Nr. 119, Abb.; Berlin 1929f, Nr. 124,
Abb.; San Francisco 1937; Oakland 1937,
Nr. 35

VERWEISE: Vergleiche: Zeichnung zum Mañ
des Winters, 1924,274, Kat. Nr. 3646

Abb. 98

3646
ZEICHNUNG ZUM MAÑ DES WINTERS
DRAWING FOR MAN OF WINTER
1924,274

Bleistift Briefpapier
Bleistift auf Papier auf Karton
22,5×29,3 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet unten links mit Bleistift: *24 12 12*
tel – auf dem Karton mit Randleisten unten
Mitte: 1924 274 Zeichnung zum Mañ des Winters

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. Z 555

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 87; Glaesemer 1984, S. 7 Anm. 3, 13 Anm. 15, 35 und
Nr. 98, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Edinburgh 1962, Nr. 29;
Saint-Paul 1977, Nr. 207

VERWEISE: Vergleiche: Mann des Winters,
1924,262, Kat. Nr. 3634

2973
PFLANZEN IM MONDSCHEN
PLANTS IN THE MOONLIGHT
1922,149

Zeichnung und Aquarell Deutsches Ingres
Feder und Aquarell auf Papier, oben und unten
Randstreifen mit Gouache und Feder, auf
Karton
24,6 x 16 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
unten Mitte: *1922 / 149 Pflanzen im Mondschein -*
unten links mit Bleistift: *S.CI*

PROVENIENZ: Berner Sammlung (bis 1958);
Galerie Rosengart, Luzern (ab 1958); John S.
Newberry, New York (bis 1965)

STANDORT: The Detroit Institute of Arts,
Vermächtnis von John S. Newberry,
Inv. Nr. 65.237

LITERATUR: Joecks 1923; Grohmann 1924b, S. 792;
Kröll 1968, S. 76

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; Dresden 1924 a;
München 1925b, Nr. 72; Paris 1925a, Nr. 21

3725
DER AUSSICHTS FELSEN
THE LOOKOUT ROCK
1925,44 (N 4)

Aquarell (PinSELZEICHNUNG u. SprITZTÖNE) deutsch.
Kupferdr.papier
Aquarell, teilweise gespritzt, auf Papier
auf Karton
37,5 x 23,5 cm

Signiert oben rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
unten links: 1925. n. 4. – unten rechts:
der Aussichtsfelsen – unten links mit Bleistift:
IX S. CI

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-
Gesellschaft, Bern (1946–1948); Curt Valentin
(Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/
New York (1948–1950)

STANDORT: Selma und Israel Rosen Collection,
Baltimore

LITERATUR: Spiller 1970, S. 202, Abb.

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 203; Prag
1926, Nr. 14; Bern 1956c, Nr. 526; Waltham
1960, Nr. 24; New York 1967b, Nr. 74, Abb.;
Basel 1967, Nr. 81; Köln 1979, Nr. 151, Abb.

Abb.101

3745

D. LANDHAUS ZUR SILBERNEN TÜRE
THE SILVER DOOR COUNTRY HOUSE
1925,64 (P 4)

*kl Aquarell dünnes Fabriano,
kremserweiss-tempera-grundiert*

PROVENIENZ: *Herr Dorfner 200 M*

STANDORT: unbekannt

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 206;
Paris 1925a, Nr. 23; Prag 1926, Nr. 7

Abb. 102

3749

ARCHAEOLOGISCHE LANDSCHAFT
ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPE
1925,68 (P 8)

Aquarell (breiter Pinsel) Kupferdr.papier
Aquarell und Feder auf Papier auf Karton
17 x 26,6 cm

Signiert unten rechts: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton unten links:
1925. p. 8. – unten Mitte: *archaeologische*
Landschaft

PROVENIENZ: Katherine S. Dreier, New York
(bis 1952)

STANDORT: American University, Washington

LITERATUR: Société Anonyme 1984, S. 772

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 209;
Paris 1925a, Nr. 24

Abb. 103

3608
SICILISCHE LANDSCHAFT
SICILIAN LANDSCAPE
1924, 236

Aquarell (Deckfarben) weisser Kreidegrund
Aquarell auf weisser Kreidegrundierung
auf Papier auf Karton
24,8 × 32,5 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
unten links: 1924 236 – unten rechts:
Sicilische Landschaft

PROVENIENZ: Hermann Baumgarten, Stuttgart
(ab 1929); Alfred Flechtheim, Düsseldorf/
Berlin/Paris/London (1930); Albert C. Barnes,
Paris (ab 1930)

STANDORT: The Barnes Foundation, Merion,
Inv. Nr. BF 1005

LITERATUR: Frey/Kersten 1987, S.80

AUSSTELLUNGEN: Paris 1925a, Nr. 25; Gera
1925/1926, Nr. 15; Saarbrücken 1930, Nr. 81

Abb.104

3149
ANTIKE FABEL
ANCIENT FABLE
 1923,56

*Federzeichnung leicht getönt gelbl. Ingres
 deutsch*

Feder und Aquarell auf Papier, oben und unten
 Randstreifen mit Aquarell und Feder, unten
 zweiter Randstreifen mit Aquarell und Feder,
 auf Karton
 26,2×19 cm

Signiert unten links: *Klee*
 Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
 unten Mitte: 1923 /// 56. antike Fabel – unten
 links mit Bleistift: S.-Cl

PROVENIENZ: Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern
 (bis 1952); Galerie Rosengart, Luzern (1952–
 1957); Heinz Berggruen, Paris/Berlin (1957);
 The Hanover Gallery Ltd, London (1957); Ella
 Winter, London (ab 1957); Galleria Galatea,
 Turin; Galerie Tarica, Genf/Paris; Heinz Berg-
 gruen, Paris/Berlin (bis 1972)

STANDORT: Musée national d'art moderne,
 Centre Georges Pompidou, Paris, Schenkung
 Heinz Berggruen, Inv. Nr. AM 1972-12

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 2; Cachin-
 Nora 1972, S. 7, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Paris 1925a, Nr. 26; York 1958,
 Nr. 14; Edinburgh 1962, Nr. 23; Turin 1966,
 Nr. 10, Farbabb.; Mailand 1968/1969, Nr. 20,
 Abb.; Paris 1971, Nr. 23; Tübingen/London
 1989, Farbabb.

1731
«MIT DEM EI»
«WITH THE EGG»
1917,47

Aquar. Ingres
Aquarell und Feder auf Papier, zerschnitten
und neu kombiniert, mit Aquarell eingefasst,
auf Karton
23,3 x 14,9 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
unten links: 1917 47

PROVENIENZ: (z. 47) *Verkauft Goltz Sept. 1921;*
Bruno Streiff, Aarthal/Zürich

STANDORT: Privatbesitz, Deutschland

LITERATUR: Haftmann/Giedion-Welcker/Groh-
mann u.a. 1957, S. 17f., Farbabb. S. 34; Huggler
1969, S. 48; Glaesemer 1976, S. 43, Abb.; Verdi
1984, S. 200, Abb.; Kersten 1987a, S. 25-27, 96,
98, 102, 135, 154, Abb.; Hofmann/Orchard
1990, S. 68, Farbabb.; Teuber 1990, S. 41 Anm.
53; Prange 1991, S. 298, 333-336, 339, 341,
Abb.; Cordulack 1998, S. 151 Anm. 10

AUSSTELLUNGEN: Wiesbaden 1920a, Nr. 68; Ber-
lin 1921f, Nr. 18; Bern 1956c, Nr. 403; Hamburg
1956/1957, Nr. 70; Essen 1969, Nr. 37; München
1979/1980, Nr. 319, Abb.; Venedig/Mailand
1986, Nr. 32, Farbabb.; Hamburg 1990, Nr. 27,
Farbabb.

Abb.106

1814
AB OVO
AB OVO
 1917,130

Komposition früh am Morgen

*abstraktes Aquarell (tonig farbig) Aquarell,
 Schirting kreidegrundiert*
 Aquarell auf Kreidegrundierung auf Gaze
 auf Papier auf braunem Papier auf Karton
 auf zweitem Karton
 14,9 × 26,6 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
 Bezeichnet auf dem Karton unten links:
 1917. 130. – unten rechts: *ab ovo* – auf dem
 zweiten Karton unten links mit Bleistift: *S.-Cl.*

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
 Klee-Gesellschaft, Bern (1946–1947)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
 Bern, Inv. Nr. F 12

LITERATUR: Giedion-Welcker 1952, S. 92; Groh-
 mann 1954, S. 149f., Farbabb.; Spiller 1956, S. 6
 Anm. 1; San Lazzaro 1957, S. 102, Abb.; Groh-
 mann 1966, S. 74; Huggler 1969, S. 48; Glaesemer
 1976, S. 40, 42–46 und Nr. 63, Abb.; Haxthausen
 1976, S. 509; Pierce 1976, S. 19; Jordan 1979,
 S. 235, Abb.; Teuber 1979, S. 278, Abb.; Jordan
 1984, S. 164; Verdi 1984, S. 197–202, 204f., 207,
 210, 216, 218, Abb., Farbabb.; Kersten 1987a,
 S. 26; Naubert-Riser 1988, S. 56, Farbabb.;
 Comte 1989, Abb.; Albert 1990, S. 62–65, Abb.;
 Partsch 1990, S. 41f., Farbabb.; Teuber 1990, S. 41
 Anm. 53, Abb. S. 43; Kersten/Okuda 1995, S. 78
 Anm. 84; Schuster/März 1996, S. 246, Abb.;
 Anger 1997, S. 91, 100, 104, Abb.; Okuda 1997,
 S. 388; Cordulack 1998, S. 151 Anm. 10

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1917e, Nr. 31; München
 1918d, Nr. 80; Paris 1925a, Nr. 27; Bern/Paris/
 Brüssel 1947/1948, Nr. 52; Basel 1948, Nr. 25;
 San Francisco/Portland/Detroit u.a. 1949/1950,
 Nr. 11, Abb.; Bern 1956c, Nr. 19; Brüssel 1957,
 Nr. 14; Grenoble 1960, Nr. 2, Abb.; Bern 1970,
 Nr. 53; München 1979/1980, Nr. 328, Farbabb.;
 New York/Cleveland/Bern 1987/1988, Nr. 72,
 Abb.

Farbabb. S. 393

Abb. 107

3230
SIEBZEHN, IRR
SEVENTEEN, MAD
 1923, 136

Feder und Aquarell Briefpapier
 Feder und Aquarell auf Papier auf Karton
 22,3 × 28,6 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
 Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
 unten Mitte: 1923 136 *Siebzehn, irr* – unten
 links mit Bleistift: *S.-Cl*

PROVENIENZ: Alfred Flechtheim, Düsseldorf/
 Berlin/Paris/London (ab 1928); Hermann und
 Margrit Rupf, Bern (bis 1951); Galerie Rosen-
 gart, Luzern (1951); Richard Doetsch-Benziger,
 Basel (1951–1958)

STANDORT: Öffentliche Kunstsammlung Basel,
 Kupferstichkabinett, Vermächtnis Richard
 Doetsch-Benziger, Inv. Nr. 1960.59

LITERATUR: *La Révolution Surréaliste* 1925,
 Abb.; Beenken 1929, S. 1f.; Bosshard-Rebmann
 1953, Nr. 35; San Lazzaro 1957, Abb.; Müller
 1979, S. 146, Abb.; Temkin 1987, S. 22–24,
 Abb.; Bauschatz 1991, S. 152–156, 161, Abb.;
 Roskill 1992, Abb.; Cordulack 1998, S. 149

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 99; Basel
 1956, Nr. 161, Abb.; Bremen 1967, Nr. 106,
 Abb.; Basel 1976, Nr. 60; New York/Cleve-
 land/Bern 1987/1988, Nr. 134, Farbabb.

Abb.108

3505
BURG DER GLÄUBIGEN
CASTLE OF THE FAITHFUL
1924, 133

Aquarell (mit Öllasur) Papier, ultramarinblauer Kleistergrund

Aquarell, Öllasur und Tempera auf blauer Kleistergrundierung auf Papier, mit Gouache und Feder eingefasst, oben und unten Randstreifen mit Aquarell und Feder, auf Karton
23 × 32,5 cm

Signiert auf dem Karton in der Einfassung
unten rechts: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
unten links: *1924. 133.* – unten rechts:
Burg der Gläubigen – unten links: *S. Cl.*

PROVENIENZ: Alfred Flechtheim, Düsseldorf/
Berlin/Paris/London (ab 1928); Hans und Erika
Meyer-Benteli, Bern (bis 1961)

STANDORT: Sammlung Rosengart, Luzern

LITERATUR: *La Révolution Surréaliste* 1925,
Abb.; Temkin 1987, S. 21, Abb.; Comte 1989,
S. 32, Abb.; Kramer 1993, S. 30; Kersten/
Okuda 1995, S. 190, Farbabb. S. 267

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 147;
Dresden 1926a, Nr. 19; Münster/Bonn 1982/
1983, Nr. 32; New York/Cleveland/Bern 1987/
1988, Nr. 149, Abb.; Mannheim 1990/1991,
Farbabb.; Düsseldorf/Stuttgart 1995, Nr. 146

2660
FUGE IN ROT
FUGUE IN RED
1921,69

*gehört mir! Aquarell indigorot, grün gestuft
Canson-Aquarellpapier*

Aquarell und Bleistift auf Papier, links und
rechts Papierstreifen angesetzt, auf Karton
24,4 x 31,5 cm

Signiert unten links: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte: 1921 /
69 Fuge in Rot – unten links mit Bleistift: *S.-Cl*

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-
Gesellschaft, Bern (1946–1950); Paul-Klee-Stif-
tung, Bern (1950–1952); Felix Klee, Bern
(1953–1990)

STANDORT: Privatbesitz, Schweiz

LITERATUR: Joecks 1923; Grohmann 1924b, S. 788,
Abb.; Breysig 1927, S. 102; Grohmann 1935c,
S. 6; Grohmann 1954, S. 80, 215, 252, 379, Abb.;
Spiller 1956, S. 490, Abb.; Grohmann 1959, S. 14;
Ponente 1960, S. 73, Farbabb.; Huggler 1961,
S. 525; Grohmann 1966, S. 9, 23, 44, 84; Kröll
1968, S. 32, 79, 95, 169, 175; Verdi 1968, S. 100f.,
Abb.; Huggler 1969, S. 64; Spiller 1970, S. 347;
Geelhaar 1972a, S. 36; Schneider 1974, S. 80,
Abb.; Glaesemer 1976, S. 170 Anm. 78; Kagan
1977b, S. 96, Abb.; Wada 1979, S. 101; Triska
1980, S. 23; Tower 1981, S. 140; Kagan 1983,
S. 66, Abb.; Klee 1984, S. 33, Farbabb.; Francis-
cono 1985, S. 20; Kersten 1987a, S. 70; Bonfand
1988, S. 45, Farbabb.; Boulez 1989, S. 88, 97,
Farbabb.; Hopfengart 1989, S. 59; Prange 1991,
S. 337; Le Bot 1992, S. 119; Düchting 1996, S. 52,
Abb.; Schuster/März 1996, S. 224, Abb. ▶

2618
IM ZEICHEN DER SCHNECKE
UNDER THE SIGN OF THE SNAIL
1921,27

*Ölfarbezeichnung und Aquarell französ. Ingres
(Canson)*

Ölpause und Aquarell auf Papier, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell, auf Karton
38,8 x 27,4 cm

Signiert Mitte links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte: 1921 /
27 Im Zeichen der Schnecke †

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946); Hans und
Erika Meyer-Benteli, Bern (bis 1950); Rolf und
Catherine E. Bürgi, Bern (1950); Curt Valentin
(Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/
New York (1950–1952); Frederick C. Schang,
South Norwalk/New York (ab 1952); Berggruen
& Cie, Paris (1966)

STANDORT: unbekannt

LITERATUR: Wolfradt 1923, S. 194; Schang 1952,
Nr. 8; Schang 1953, Nr. 16; Grohmann 1954,
S. 206, Abb.; Grohmann 1966, S. 23f., Abb.;
Kröll 1968, S. 69; Verdi 1984, S. 1, 21, 232, Abb.;
Cordulack 1998, S. 152 Anm. 14

AUSSTELLUNGEN: München 1921c, Nr. 100; Berlin
1923c; Dresden 1926a, Nr. 1; Palm Beach 1951,
Nr. 15; New York 1953, Nr. 6; Paris 1969/1970,
Nr. 48, Abb.

AUKTIONEN: New York, Parke-Bernet Galleries,
Inc., 19. 5. 1966, Nr. 4, Abb.

2752
SCHNECKENZEICHEN
SNAIL SIGNS
1921,161

Federzeichnung (violett) Briefpapier
Feder auf liniertem Papier mit Leimtupfen auf
Karton
20,3 x 26,1 cm

Signiert unten Mitte: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste
unten Mitte: 1921 / 161 Schneckenzeichen

PROVENIENZ: Galka E. Scheyer, Braunschweig/
New York/San Francisco/Hollywood (bis 1932);
Werner Allenbach, Bern (bis 1961); Berggruen
& Cie, Paris (1961); James Wise, Genf/New
York/Nizza (ab 1961)

STANDORT: unbekannt

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 37; Verdi
1984, S. 243 Anm. 69

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; Hollywood 1930a;
Oakland 1931, Nr. 35; Chicago 1932c, Nr. 158;
London 1966b, Nr. 6, Abb.; New York 1967a,
Nr. 14

AUKTIONEN: Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell,
18.11.1967, Nr. 481, Abb.; Hamburg, Hauswe-
dell & Nolte, 9. 6.1984, Nr. 859, Abb.; Ham-
burg, Hauswedell & Nolte, 7. 6.1985, Nr. 826,
Abb.; Bern, Galerie Kornfeld, 18. 6.1987,
Nr. 645

VERWEISE: Vergleiche: Schneckenzeichen,
1924,195, Kat. Nr. 3567

3567
SCHNECKENZEICHEN
SNAIL SIGNS
1924,195

*Schneckenzeichen (scizzenhafte
Wiederholung)*

*Federzeichnung auf nass und Aquarell deutsch
Ingres*

Feder und Aquarell, nass in nass, und Bleistift
auf Papier auf Karton
30,8/30,5 x 20,6/21 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten
unten Mitte: 1924 195 Schneckenzeichen

PROVENIENZ: Alfred Flechtheim, Düsseldorf/
Berlin/Paris/London (1930–1931)

STANDORT: Öffentliche Kunstsammlung Basel,
Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 1931.28

AUSSTELLUNGEN: Hannover 1952, Nr. 51; Mün-
chen 1954, Nr. 96; Basel 1976, Nr. 66, Abb.

VERWEISE: OK: (*scizzenhafte Wiederholung*);
Vergleiche: Schneckenzeichen, 1921,161,
Kat. Nr. 2752

Abb. 113

3495
STRUCTURALE KOMPOSITION
STRUCTURAL COMPOSITION
1924,127

*Aquarell französ Ingres JBM dunkler
Kleistergrund*

Aquarell und Tempera auf Kleistergrundierung
auf Papier, mit Gouache und Feder eingefasst,
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
auf Karton
26,5 x 33 cm

Signiert oben links: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen

unten links: 1924 127 – unten rechts:

Structurale Komposition

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris (ab
1925); Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides;
Das Kunsthaus), Dresden/Mannheim (1926–
1930); Berner Sammlung (bis 1962); Galerie
Beyeler, Basel (1962–1963)

STANDORT: Sammlung H. C. Bechtler, Zürich

LITERATUR: Spiller 1956, S. 263

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 143;
Paris 1925a, Nr. 32; Dresden 1926a, Nr. 22;
Basel 1963, Nr. 20, Farbabb.; Zürich 1982,
S. 177, Farbabb. S. 97, Abb.

Abb.114

3803
DORF
VILLAGE
1925,122 (C 2)

kl. Zeichnung mit Spachtel u Ölfarbe Briefpapier
Ölfarbe auf Papier auf Karton
12,3/12,5 x 15,9/16,1 cm

Signiert oben links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten
unten Mitte: *1925 C 2 Dorf* – unten links: *für*
Frau Hanny Bürgi in herzlicher Freundschaft K.
unten rechts: *(Jahresgabe für 1926/27.)*

PROVENIENZ: Hannah Bürgi-Bigler, Bern
(bis 1938); Rolf und Catherine E. Bürgi,
Bern (1938–1967)

STANDORT: Privatbesitz, Schweiz

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 37; Du 2000,
Farbabb.; Frey 2000a, S. 19; Helfenstein
2000a, S. 110

AUSSTELLUNGEN: Bern 1931, Nr. 23; Bern 1937,
Nr. 28; Bern/Hamburg/Edinburgh 2000,
Nr. 86, Farbabb.

Abb. 115

3757
FELD
FIELD
1925,76 (Qu 6)

*Aquarell (breiter Pinsel) Fabriano-Ingres
kreidegrndt*

Aquarell auf Kreidegrundierung auf Papier,
mit Gouache und Feder eingefasst, auf Karton
25,4 x 33 cm

Signiert oben links: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte:

1925 qu. 6. Feld

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris (1928–1933); Lily Klee, Bern (1940–1946); Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946); Hans und Erika Meyer-Benteli, Bern (bis 1950); Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern (1950); Curt Valentin (Buchholz Gallery; Valentin Gallery), Berlin/New York (ab 1950); G. David Thompson, Pittsburgh (bis 1960); Galerie Beyeler, Basel (1960–1964); Clark, Dallas (ab 1964); Galerie Beyeler, Basel (1969–1971)

STANDORT: Galleria Foscherari, Bologna

AUSSTELLUNGEN: München 1925b, Nr. 212; Paris 1925a, Nr. 34; Zürich/Düsseldorf/Den Haag u.a. 1960/1961, Nr. 77; Basel 1963, Nr. 24; Paris 1963; Bologna/Mailand 1971/1972, Farbabb., Abb.

Abb. 116

2974
GARTEN-PLAN
 PROJECT FOR A GARDEN
 1922,150

Gartenplan <lachsrote Stufung mit schwarzen und grünen Akzenten>

Aquarell und Federzeichnung französ Ingres
 Aquarell und Feder auf Papier, mit Aquarell
 und Feder eingefasst, auf Karton
 26,6 x 33,5 cm

Signiert oben rechts: *Klee*
 Bezeichnet unten links mit Bleistift: *20* – auf
 dem Karton mit Randleiste unten links: *1922 /*
150 – unten rechts: *Garten-Plan* – unten Mitte
 mit Bleistift: *dies Blatt wurde facsimiliert (Sieg*
der Farbe) – unten links mit Bleistift: *VIII* –
 verso mit Bleistift: *1400 RM*

PROVENIENZ: Adolf Behne, Berlin; Lily Klee,
 Bern (1940–1946); Klee-Gesellschaft, Bern
 (1946–1947)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
 Bern, Inv. Nr. F 31

QUELLEN: Paul Klee an Felix Klee, 28.12.1932,
 Briefe, II, S. 1213

LITERATUR: Takiguchi 1940, Farbabb.; Glaesemer
 1976, S. 150, 170 und Nr. 84, Abb.; Rosenthal
 1978, S. 111; Verdi 1984, S. 79; Hüneke 1986,
 S. 67; Comte 1989, S. 119, Farbabb.; Verdi 1990,
 S. 29, Farbabb.

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; München 1925b,
 Nr. 73; Basel 1941, Nr. 168; London 1945/1946,
 Nr. 60; London/Norwich/Sheffield u.a. 1946,
 Nr. 20; Bern/Paris/Brüssel 1947/1948, Nr. 72;
 Zürich 1948, Nr. 82; Bern 1956c, Nr. 40; Stock-
 holm/Helsinki 1961, Nr. 38; Tokyo 1961, Nr. 26,
 Abb.; Ulm 1962/1963, Nr. 23; Bremen 1967,
 Nr. 101, Farbabb.; Bern 1970, Nr. 81; München
 1970/1971, Nr. 51; Saarbrücken/Karlsruhe 1990,
 Nr. 63, Farbabb.; Barcelona 1993, Farbabb. S. 39

3845
GARTENBAU
HORTICULTURE
1925,164 (G 4)

Federzeichnung Briefpapier
Feder auf Papier auf Karton
14,5×18,5 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet unten rechts mit Bleistift: 25 9 12 –
auf dem Karton mit Randleisten unten links:
1925 G vier – unten rechts: Gartenbau

PROVENIENZ: Braun (bis 1963); Berggruen & Cie, Paris (1963); Berggruen & Cie, Paris (bis 1965); Flair Gallery, Cincinnati; Noah Goldowsky; Kenneth Noland; Salander O'Reilly Galleries, New York (bis 1989)

STANDORT: Privatbesitz, Kanada

LITERATUR: Grohmann 1934a, Nr. 57; Spiller 1956, S. 240; Geelhaar 1972a, S. 89, 94, Abb.

AUKTIONEN: Bern, Klipstein & Kornfeld, 9.–11. 5. 1963, Nr. 513, Abb.; New York, Parke-Bernet Galleries, Inc., 4. 5. 1967, Nr. 49

Abb. 118

2937
SCHICKSALE UM DIE JAHRES-WENDE
FATES AT THE TURN OF THE YEAR
1922,113

Aquarell (Pinselzeichnung Pinselpunktierung und =tonung) Zeichenpapier kreidegrundiert
Aquarell auf Kreidegrundierung auf Papier, mit Aquarell und Feder eingefasst, auf Karton
34,5 x 18,5 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten links: 1922 / 113 – unten rechts: Schicksale um die Jahres-Wende

PROVENIENZ: Galerie Vavin-Raspail, Paris (ab 1925); Lily Klee, Bern (1940–1946); Galerie Rosengart, Luzern; World House Galleries, New York (bis 1960)

STANDORT: Privatbesitz, USA

LITERATUR: Spiller 1970, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; Dresden 1924a; München 1925b, Nr. 68; Luzern 1945, Nr. 7; New York 1960b, Nr. 10, Abb.; Stuttgart 1979, S. 42

Abb. 119

3159
BLUMENGARTEN
FLOWER GARDEN
1923,66

Ölfarben Packpapier
Ölfarbe auf Papier, mit Aquarell und Feder
eingefasst, unten Randstreifen mit Aquarell
und Feder, auf Karton
32 x 27,5 cm

Signiert unten links: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen
unten Mitte: 1923 /// 66 *Blumengarten*

PROVENIENZ: Herwarth Walden (Der Sturm),
Berlin (1923–1928); Klee-Gesellschaft, Bern;
Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern; Galerie
Beyeler, Basel (bis 1964)

STANDORT: Privatbesitz, Schweiz

AUSSTELLUNGEN: Basel 1950b, Nr. 30; Bern
1956c, Nr. 490; Hamburg 1956/1957, Nr. 156;
Basel 1967, Nr. 66, Abb.

VERWEISE: OK: *Stil wie Nr. 65*; Vergleiche: *Kind
an der Freitreppe*, 1923,65, Kat. Nr. 3158

Abb. 120

3504

WASSERPFLANZENSCHRIFTBILD

AQUATIC PLANT TYPE-FACE

1924, 132

*Aquarell (mit Öllasur) Ingres braun=Kleister
Grund*

Aquarell, Öllasur und Tempera auf brauner
Kleistergrundierung auf Papier, unten Rand-
streifen mit Aquarell und Feder, mit Gouache
und Feder eingefasst, auf Karton

24,2 x 29,3 cm

Signiert oben links: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen

unten links: 1924 132 – unten rechts:

Wasserpflanzenschriftbild

PROVENIENZ: Lyonel Feininger, Dessau/New
York; Nachlass Lyonel Feininger, New York

STANDORT: unbekannt

LITERATUR: Giedion-Welcker 1952, Abb.; Spiller
1956, S. 288, 517, Abb.; San Lazzaro 1957,
S. 172, Abb.; Giedion-Welcker 1961, S. 66,
Abb.; Kröll 1968, S. 39; Polson 1974, S. 71;
Müller 1979, S. 36f., 155, Abb.; Boulez 1989,
S. 93; Helfenstein 1997, S. 124, Abb.

AUSSTELLUNGEN: New York 1940d, Nr. 45; North-
ampton/Chicago/Portland u.a. 1941, Nr. 28;
Philadelphia 1944, Nr. 61; Denver 1946, Nr. 41

Abb. 121

2319

"SIE BEISSEN AN!" (ZU 1920/6.)

"THEY'RE BITING!" (FOR 1920,6)

1919,255

Blei Briefpapier

Bleistift, Konturen mit einer Nadel geritzt,
auf blind linierem Papier mit Leimtupfen
auf Karton

27,8 x 22 cm

Signiert unten rechts: Klee

Bezeichnet oben rechts mit Bleistift: 1919 -
auf dem Karton mit Randleiste unten Mitte:
1919 / 255 "Sie beißen an!" (zu 1920/6.)

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940-1946);
Klee-Gesellschaft, Bern (ab 1946)

STANDORT: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum
Bern, Inv. Nr. Z 427

LITERATUR: Grohmann 1959, S. 24; Glaesemer
1973, S. 258f. und Nr. 660, Abb.; Verdi 1974,
S. 151; Rosenthal 1979, S. 149, Abb.; Jordan
1984, S. 177, Abb.

AUSSTELLUNGEN: Parma 1972/1973, Nr. 211, Abb.;
München 1979/1980, Nr. 408, Abb.

VERWEISE: OK: Zeichnung zu "sie beißen an"
(1920/6); Vergleiche: Sie beißen an, 1920,6,
Kat. Nr. 2351

Abb. 122

2351
SIE BEISSEN AN
THEY'RE BITING
1920,6

*aquarellierte Ölfarbenzeichnung italien. Ingres
gelb-grünlich*

Ölpause und Aquarell auf Papier mit Leim-
tupfen auf Karton

31,1 × 23,5 cm

Signiert oben links: *Klee*

Bezeichnet auf dem Karton unten links: 1920 6
Sie beissen an

PROVENIENZ: Lily Klee, Bern (1940–1946)

STANDORT: Tate Gallery, London, Inv. Nr. NO5658

LITERATUR: Schmalenbach 1958, S. 9 und Nr. 2,
Abb.; Grohmann 1959, S. 24; Glaesemer 1973,
S. 276, Abb.; Verdi 1974, S. 151, Abb.; Pierce
1976, S. 61f.; Rosenthal 1979, S. 149–152, Abb.;
Jordan 1984, S. 177, 179f., Farbabb.

AUSSTELLUNGEN: München 1920b, Nr. 238;
Dresden 1924a; London/Norwich/Sheffield u.a.
1946, Nr. 13; München 1979/1980, Nr. 409,
Abb.

VERWEISE: Vergleiche: "Sie beissen an!"
(zu 1920/6.), 1919, 255, Kat. Nr. 2319

Abb. 123

1984
PISCH! DER GEQUÄLTE
PISCH! THE TORMENTED ONE
1918,137

Federzeichnung französ. Ingres
Feder auf Papier auf Karton
19,4 x 28,5 cm

Signiert unten rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten links:
1918. 137.

PROVENIENZ: *Getauscht mit Kubin; Jan 20 Kubin
erhielt als Tauschobjekte 1918,137 u. 1918,109*

STANDORT: Graphische Sammlung Albertina,
Wien, Nachlass Alfred Kubin, Inv. Nr. 33175

LITERATUR: Glaesemer 1979b, Abb.

VERWEISE: Vergleiche: Moribundus, 1919,203,
Kat. Nr. 2267

Abb. 124

2267
MORIBUNDUS
MORIBUNDUS
1919,203

Aquarell und schwarze Ölfarbezeichnung Italien
Fabriano Bütten
Ölpause, Aquarell und Feder auf Papier auf
Karton
21,7×28 cm

Signiert oben rechts: *Klee*
Bezeichnet auf dem Karton unten links: 1919
203. *Moribundus*. – darunter mit Bleistift: *S.-Cl.*

PROVENIENZ: Berner Sammlung

STANDORT: Privatbesitz, Schweiz

LITERATUR: Die Kunst der Gegenwart 1923,
Nr. 39; Marie 1926, Abb. S. 125; Kröll 1968, S. 41

AUSSTELLUNGEN: Berlin 1923c; Paris 1925a,
Nr. 39, Abb.; Düsseldorf 1931, Nr. 249; Bern
1956c, Nr. 425; Hamburg 1956/1957, Nr. 91;
Brüssel 1957, Nr. 23; New York 1957, Nr. 7,
Abb.; Darmstadt 1967, Nr. 30, Abb.; New York/
Cleveland/Bern 1987/1988, Nr. 89

VERWEISE: OK: (*nach 1918/137*); Vergleiche:
Pisch/der Gequälte, 1918,137, Kat. Nr. 1984

LA PEINTURE

SURRÉALISTE

EXPOSITION

du Samedi 14 au Mercredi 25 Novembre 1925.

Galerie Pierre

13, Rue Bonaparte

CE U V R E S

de

ARP

Giorgio de CHIRICO

Max ERNST

Paul KLEE

André MASSON

Joan MIRO

PICASSO

Man RAY

Pierre ROY

PRÉFACE

Est-il trop tard encore pour parler de ce paysage? Qui nous le dira, de *la marquise*⁽¹⁾ dont la rose et le sourire ornaient la fête jamais commencée à *l'homme à la guitare*⁽²⁾ se levant, immense sur le brouillard et dans les gémissements des quais humides?

Très loin *un homme*⁽³⁾ s'apprête à gravir *la montagne entr'ouverte*⁽⁴⁾. Il est visité nuitamment par les miracles et mieux que d'une ombre il est suivi de *l'armure*⁽⁵⁾, de l'armure de verre cause de ses insomnies.

Et vous le suivrez aussi, tant et si bien qu'au milieu de *la forêt*⁽⁶⁾ il faudra bien qu'il consente à s'apercevoir de votre présence. Vous cueillerez un brin de bruyère blanche. Alors un *carnaval d'arlequins*⁽⁷⁾ vous attirera et l'armure jalouse regardera votre couple s'élever au son des rires et du vent.

Mais il n'est pas trop tard pour l'armure amoureuse qui glisse maintenant sur le fleuve. *L'homme*⁽⁸⁾ est de nouveau là sur la route mais ce n'est plus le même. Il s'arrête, rêveur,

devant l'armure et paraît ne reprendre son chemin qu'à regret.

L'air⁽⁹⁾ et *l'eau*⁽¹⁰⁾ mariés par la tempête s'opposent à sa marche. Pourtant malgré les tourbillons et les éclairs il va, les yeux fixés sur le cristal vivant. Toute l'innocence du monde se conjugue à toute la colère et le bruit court dans les feuilles que *deux enfants sont menacés par un rossignol*⁽¹¹⁾.

Vous quitterez bientôt cet étrange pays caressé par trop d'ailes : ailes d'oiseaux que nous ne connaissons plus — *oiseaux dans un aquarium*⁽¹²⁾ —, ailes changeantes d'*oiseau s'abattant*⁽¹³⁾ sur le gazon des clairières. Il n'était pas fait non plus pour l'air; hélas il doit mourir pour retrouver l'eau nocturne et désirable!

Nous élèverons peut-être, à l'ombre des sapins, un *monument aux oiseaux*⁽¹⁴⁾, parmi lesquels on reconnaîtra les scrupules qui nous honorent. Puis nous nous enfermerons à clé dans la petite *maison aux étoiles*⁽¹⁵⁾. Le moment sera venu de nous séparer de tout ce qui nous a jamais retenus, de ne plus nous perdre aux jeux du cadran muet ou de la borne : 6.396.78⁽¹⁶⁾. C'est la porte de l'éternité qui tourne sournoisement; voici *le revenant*⁽¹⁷⁾ sans chaînes. Il nous semble

avoir déjà entendu ces voix : « Où que ce soit, mais là encore. — *J'irai... le chien de verre*⁽¹⁸⁾ ». Le chien de verre aboie furieusement; il bat, dit-on, la campagne. Désormais la nuit est reine; rien ne saurait émouvoir ceux dont elle comble les maisons et les cœurs, — rien, pas même le silence, à peine un *dialogue d'insectes*⁽¹⁹⁾.

André BRETON et Robert DESNOS.

1. Man Ray.
2. Picasso. *(Appartient à M. J. D...)*
3. Arp.
4. Paul Klee.
5. André Masson. *(Appartient à M. A. B...)*
6. Max Ernst.
7. Joan Miró. *(Appartient à M. P. E...)*
8. André Masson.
- 9-10. Pierre Roy.
11. Max Ernst.
12. Arp.
13. Paul Klee. *(Appartient à M. J. D...)*
14. Max Ernst.
15. Picasso. *(Appartient à M. J. D...)*
16. Man Ray.
- 17-18. Giorgio de Chirico.
19. Joan Miró.

ARP

Oiseaux dans un aquarium

Abb. 131

GIORGIO DE CHIRICO

Le duo ou les deux mannequins de la tour rose

MAX ERNST

Tête de jeune fille

Abb. 133

PAUL KLEE

Chambre spirite

ANDRÉ MASSON

Un oiseau

Abb. 135

JOAN MIRÓ

Le placeur de Music-Hall

PICASSO

Tête

MAN RAY

La volière

MIRÓ • PICASSO • Man RAY • Dédé SUNBEAM • Kristians TONNY •
ARP • Giorgio de CHIRICO • Robert DESNOS • Max ERNST • Georges
MALKINE • André MASSON • Joan

DESSINS
de

SURRÉALISME

Victor Hugo dans la légende du *beau Peccopin et de la belle Poulidou* conduit son héros, entraîné par la chassaguerle dans un curieux château. On y voit en effet, des portraits de grands hommes qui ne devaient naître que plusieurs siècles plus tard. J'ai souvent rêvé à ce château merveilleux et je n'ai jamais pu m'empêcher de croire que c'était le château même de l'imagination et de la poésie.

Le procès de la peinture dite naturaliste et qui trouve sa fin dans la reproduction exacte d'un objet ou d'un paysage permanent n'est plus à faire. Depuis longtemps les peintres

effort les mystères fondamentaux que vous formulez sur vos toiles.

L'Inquisition ne vous a donc pas brûlé au temps ou Melmoth, l'homme errant, a conclu avec vous ce marché fatal qui vous rend si cher à nous.

Carnet de métal, visage impassible, conversation obstinément barricadée sur le secret de sa vie, Marcel Duchamp sans lequel les machines n'auraient point d'âme ni la géométrie de vie poétique.

Sur une grande place ensoleillée, solistrement barrée

NW. 1924, 249

qui valent d'être considérés ont tourné leur regard fatigué vers les pays des rêves. Ce sont des rêves que les peintures primitives, ce sont encore des rêves que les peintures romantiques que nous pouvons aimer. C'est encore la recherche du rêve qui conduit dans la seconde moitié du XIX^e siècle tel paysagiste, tel peintre de nature morte, brusquement déçu par son labeur d'artisan à tenter de créer une atmosphère nouvelle.

Avec les premières années du XX^e siècle c'est à vous que je pense, Picabia et Picasso.

Picabia, je vous vois partir à la recherche de l'invention, créant sans cesse, Edison de la peinture. Vous avez tout dispersé, vous avez tout brisé, vous avez aussi, et avec quelle joie, franchi des frontières nouvelles, foulé des contrées vierges, vous vous êtes étonné vous-même des paysages mystérieux et inconnus dont vous êtes le créateur. Picasso, alchimiste dont le titre est adéquat à la peinture même. Je suis sûr que depuis longtemps déjà vous avez découvert la pierre philosophale. Raymond Lulle déchiffrerait sans

App.

par l'ombre d'une cheminée d'usine. Chirico s'enfuit poursuivi par les spectres cruels de la Justice poétique et de la Vengeance morale. Il est 4 heures de l'après midi ou 5 heures du matin. Le ciel verdit. Les ombres tournent lentement sur elles-mêmes. Une petite fille passe en jouant au cerceau. Un gros homme nu la contemple du haut de sa fenêtre. La petite fille poursuit son chemin, elle traverse le jardin où le poète passe son après midi au milieu de débris de statues antiques, de pyramides de bananes et de mannequins rouges. Elles longent la rue où, sur une table reposent quelques artichauts, deux biscuits secs et un gant. La Justice poétique et la Vengeance morale traversent les aires à tire d'aile en annonçant que Chirico est mort.

Dans un port de l'extrême-Levant une foule étrange, où les femmes nues qui écrasent des grenades sur leurs seins caudoient des colporteurs décapités, se presse. Ils disent qu'ils attendent un homme que le ciel et l'amour inspirèrent.

De grands bateaux rouges entrent dans le port. Un seul

PAUL KLEE: GRENZEN DES VERSTANDES. 1927
Aus der Klee-Ausstellung der Galerie Flechtheim, Berlin

Surrealismus Haus Heilmann

Ich wüßte meiner kurzen Betrachtung keinen besseren Titel zu geben, als den der Bewegung selbst, welche ihn für ihre Tendenzen schlagwortartig gebraucht und zur Kampfsparole erhoben hat. In einem gleichnamigen Manifest André Bretons wurde das neue »mouvement« geistvoll umrissen. Neben dem Verfasser sind Louis Aragon, Paul Eluard, Robert Desnos, Philipp Soupault und einige andere die weit mehr literarischen denn kritischen Deuter des Surrealismus.

Heute, nach rund dreijähriger Existenz, haben sich die lauten Demonstrationen und übermütigen Seitensprünge des Füllens etwas gemäßigt, die Bewegung hat sich konsolidiert, ohne erstarzt zu sein. Man machte Lärm, um gehört zu werden. Man verfocht eine neue Romantik; doch ohne resignierte Abkehr von der Welt, sondern stützte sie

DIE KUNST
DES 20. JAHRHUNDERTS

VON
CARL EINSTEIN

KUNST
HISTORISCH-
SEMINAR
BERN

IM PROPYLÄEN-VERLAG ZU BERLIN 1926

Abb. 142

DIE KUNST
DES 20. JAHRHUNDERTS

VON
CARL EINSTEIN

ZWANZIGSTES JH.

DRITTE AUFLAGE · 3-12 TAUSEND
IM PROPYLÄEN-VERLAG ZU BERLIN 1931⁽³⁾
Abb.143

Klee

23

aquarelles de Paul Klee
illustrant le mot du
peintre seront exposées
pour la deuxième fois
en France, du 16 jusqu'au
31 Mars 1927, à la

GALERIE VAVIN-RASPAIL
28, rue Vavin, A PARIS

Vernissage Mardi 15 Mars, de 22 à 24 h

invitation

Abb. 144

*On ne saurait me concevoir
d'Ici-bas. Car je séjourne
autant parmi les morts que
parmi ceux qui vont naître.
Plus près du cœur de la
création qu'on ne l'est
ordinairement. Et loin
d'être assez proche.*

Lisez
le Numéro 7
de la revue,
“ Les Arts Plastiques ”
consacré
en partie
à Paul Klee

Abb. 146

PAUL KLEE: BUNTES FRÖHSTÜCK. 1928
Aus der Klee-Ausstellung der Galerie Flechthelm, Berlin

Abb. 147

Original - Depot

KL 12
28.1

PAUL KLEE

GALERIE ALFRED FLECHTHEIM

BERLIN W10 · LUTZOWUFER 13

18. MARZ - OSTERN 1928

Abb. 148

**Wilhelm Haufenstein
Kairuan**

oder die Geschichte vom Maler Klee und von der
Kunst dieses Zeitalters

Mit 27 zum Teil farbigen Bildtafeln und vielen
Zeichnungen im Text

Halbleinenband 6 RM

Hier gibt Haufenstein nicht allein die Entwicklungsgeschichte
des Malers Klee in ihrer Bedingtheit und ihrer Notwendig-
keit. Dieser individuelle Daseinsablauf – das Phänomen
Klee – wird ihm vielmehr zum Ausgangspunkt einer all-
gemeinen Darstellung gegenwärtiger Kunstprobleme, deren
Fassung nicht nur gegenständlich, sondern auch gedanklich
neu und voll Bedeutung ist.

Früher erschienen:

**Wilhelm Haufenstein
Bild und Gemeinschaft**

Kartoniert 1 RM

KURT WOLFF VERLAG MÜNCHEN

Photo Erluth, Dresden

Abb. 149

Paul Klee

Die Malerei des letzten Jahrhunderts und unserer Zeit war stets eine Angelegenheit romanischer Völker, insbesondere des französischen; die Musik eine Angelegenheit Deutschlands.

Während es für den kleinen und kleinsten Bürger in Deutschland der größte Wunsch ist, ein Klavier zu besitzen, kann sich der französische Bourgeois nichts Schöneres vorstellen, als ein richtiges Ölgemälde an seinen Wänden hängen zu haben oder gar nach des Tages Last und Mühe selbst zu malen.

Leibl und sein Kreis kommen von Courbet; die französischen Impressionisten haben Liebermann, Slevogt und Corinth beeinflusst, Gauguin, über Munch, und Matisse die deutschen Expressionisten, Matisse die vielen deutschen Maler, die vor dem Kriege in Paris saßen; die neue Sachlichkeit kommt aus Italien (Valori Plastici). Der Ausdruck unserer Zeit ist der Kubismus, der in Paris entstand, wenn auch sein Schöpfer, Picasso, Spanier ist. („La nature existe, mais ma toile aussi.“)

Seinen Einfluß spürt man heute in Deutschland genau so gut wie in Frankreich, bei Malern (Franz Marc, Chagall z. B. schon vor dem Kriege!), bei Architekten (Bauhaus, Oud, Mendelssohn, Pöhlzig), auf der Bühne (Meyerkhold, Tairoff, Diaghilew, de Marc, Piscator), im Film (Caligari, die Filme, die die Russen – Potemkin, Das Ende Petersburgs – und die Neue Filmgesellschaft zeigten, Metropolis, der in Frankreich viel mehr Interesse erweckt hat als in Deutschland), in Schaufensterdekorationen, Lichtreklamen, überall da, wo ein Wille herrscht, die Zeit zu erfassen und auszudrücken.

Die Kunst der Zukunft wird von den Surrealisten reklamiert. Diese sind eine Reihe junger Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die in Paris leben, Literaten und Maler (z. B. Aragon, Breton, Crevel, Eluard, Limbour, Leiris, Soupault – Masson und Miro).

Diese Kunst scheint aber die erste zu sein, die nicht auf französischem Boden gewachsen ist. Sie scheint nach Paris vom Osten her gekommen zu sein“.

¹ Vgl. André Breton, „Manifeste du Surréalisme“ (Editions du Sagittaire, Paris).

² Vgl. Maurice Raynal, „Antologie de la peinture en France de 1900 à nos jours“ (Editions Montagne 1926), S. 35 und 36.

Der Italiener Giorgio de Chirico, in Griechenland geboren, der sich an Böcklin begeistert, und Max Ernst aus Köln, in dem auch der Baseler rumpunkt und der in Paris, wie kurz vor 70 ein anderer Kölner – Leibl –, sehr gefeiert ist (seine Ausstellung bei mir folgt in Kürze), brachten ihn nach Paris.

Der eigentliche Schöpfer des Surrealismus ist aber Paul Klee. In seinem Tagebuche steht: „... Diesseitig bin ich gar nicht faßbar. Denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich. Und noch lange nicht nahe genug. Geht Wärme von mir aus? Kühle? Das ist jenseits aller Glut gar nicht zu erörtern. Am fernsten bin ich anfrömmeln. Diesseits manchmal etwas schadensfroh. Das sind Nuancen für die eine Sache. Die Pfaffen sind nur nicht fromm genug, um es zu sehn. Und sie nehmen ein klein wenig Argernis, die Schriftgelehrten.“

Klees Ausstellungen in Paris haben dort vor allem bei den jungen Künstlern tiefen Eindruck gemacht, wie es die Worte zeigen, die René Crevel, der zufällig in Berlin weilte, niederschrrieb, als er hörte, daß ich eine Klee-Ausstellung vorbereite.

Bunte Mahlzeit. Ol. 1923

Abb. 151

Werke von Paul Klee, die in Berlin schon eindrucksvoll das Kronprinzenpalais und die Herren Dr. Goldschmidt-Wallerstein zeigten, hängen vor allen Dingen in Privatsammlungen, wie bei Frau Bienert in Dresden, Frau Bürgi-Bigler in Bern, Max L. Flemming und Hans Simon in Berlin, Rudolf Ibach in Barmen, Heinrich Kirchhoff in Wiesbaden, Hermann Lange in Krefeld, Otto Ralfs in Braunschweig, Suermondt (Vömel) in Düsseldorf und auch bei mir.

Aber auch einige Museen besitzen Werke des Malers, wie die Nationalgalerie, die in Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Halle, Mannheim, Weimar.

In dieser Klee-Ausstellung zeige ich in der Hauptsache Werke, die in der letzten Zeit entstanden sind. Sie wird am 1. Mai in der Galerie Georges Bernheim in der Rue la Boétie in Paris gezeigt.

Ich hoffe, das durch die früheren Ausstellungen geweckte Interesse für diesen, einen der wichtigsten und persönlichsten Künstler Deutschlands, zu vertiefen.

März 1928

Alfred Flechtheim

Bellagter Pavillon, 1927

Merci, Paul Klee

Von René Crevel

Le plus brave des hommes, comment oserait-il regarder droit dans les yeux, un hippocampe, point d'interrogation à tête de cheval monté vertical des profondeurs à la surface de nos rêves.

Des gouffres les plus mystérieux, Paul Klee a libéré un essaim de petits poux lyriques. Un simple cheveu devient pont entre ciel et terre, et parce que, dans n'importe quelle goutte d'eau, le peintre est apte à saisir le miracle sincère des couleurs, nous méprisons les

Abb. 153

duites du Niagara, les montagnes à sommets de 4.810 mètres et tous les animaux à réputations trop bien établies, même s'ils passent pour féroces, comme les lions, ces commis voyageurs du désert, à cravate La Vallière.

Paul Klee: Je me rappelle un sale novembre de Paris, plus triste qu'un parc de Ville d'eau, après la saison. Mais, belle vengeance, Rue Vavin, à Montparnasse était une exposition Paul Klee.

Alors, ce jour là, quoique la pluie et la pierre fussent d'inoxorables limites à notre univers, j'ai fait connaissance avec des animaux d'âme, oiseaux d'intelligence, poissons de cœur, plantes de songe.

Minuscules créatures aux yeux illimités, algues libres de tout roc, bonjour à vous, merci à vous, êtres, végétaux, choses que ne soutient pas le sol habituel et qui, pourtant, vous affirmez plus stables, plus réels dans votre impondérable surréalité, que nos maisons, nos becs des gaz, nos cafés et la viande de nos amours quotidiennes.

Danke, Paul Klee

Von René Crevel

Wie hätte der mutigste Mensch die Stirn, einem Seepferdchen, dem Fragezeiden mit Pferdekopf, das aus Tiefen steil an die Oberfläche unserer Träume treibt, grad in die Augen zu blicken?

Aus geheimnisvollen Abgründen hat Paul Klee einen Schwarm kleiner lyrischer Läufe befreit. Ein schlichtes Haar wird Brücke zwischen Himmel und Erde, und weil der Maler aus jedem gewöhnlichen Wassertropfen das lautere Wunder der Farben festzustellen vermag, verachten wir die Niagarafälle, Berge mit 4810 m Höhe, sämtliche Tiere mit allzu festgelegtem Ruf, gelten sie selbst, wie die Löwen, diese Geschäftsreisenden der Wüste mit La-Vallière-Krawatten, für blutdürstig.

Paul Klee: Ich erinnere mich eines schmutzigen Pariser Novembers, der wehmütiger wie ein Park in einem Badeort nach der Saison macht. Doch, süße Nacht, in der Rue Vavin auf Montparnasse war eine Ausstellung, Paul Klees!

Also, an jenem Tag, an dem Regen und Beton unserem Weltall unerbitliche Grenzen entgegenstellten, habe ich Bekanntschaft mit den Tieren der Seele, Vögeln der Klugheit, Fischen des Herzens, den Blumen der Träume gemacht.

En hommage à un autre décrocheur d'étoiles, Léon-Paul Fargue, vous avez eu raison. Paul Klee, de dédier une échelle rouge perdue en plein éther tourterelle. Mais, puisque la maison où habitent les poissons, s'appelle aquarium, celle où vos toiles s'ouvrent, en fenêtres, sur un miracle subtil mais indéniable, cette maison là, je la baptiserai: Cielarium.

Avant même la merveilleuse histoire naturelle de Max Ernst, grâce à vous, déjà, une flore et une faune surréalistes nous vengeaient des gazelles aux yeux trop bien peints, des hortensias hydrocéphales et autres littératures de nos jardins caducs.

Avec trois grains de sable, vous avez prouvé que les gratte-ciel de New-York, les Galeries Lafayette de Paris, la mégalomane noctambule de Berlin, les enseignes lumineuses de Londres ne sont rien pour les yeux de l'esprit, rien pour les oreilles de l'imagination.

Paul Klee, ici, aujourd'hui, c'est Berlin, le 14 février 1928. J'habite près du Zoo. Il neige, il fait froid. Pourtant, je n'irai pas à l'aquarium.

Guten Tag, kleine Kreaturen mit dem unendlichen Blick, Algen ohne Gestein, Dank euch, Wäfen, Vegetationen, Dinge, die der übliche Boden nicht stützt und die ihr euch dennoch in eurer unberührbaren Überwirklichkeit widerstandsfähiger und wirklicher beweist als unsere Häuser, Gaslampen, Cafés und das Fleisch unserer alltäglichen Liebe.

Sie hatten recht, Paul Klee, einem anderen Sternpfücker, León Paul Fargue, die rote Leiter, die sich in den Taubenhimmelsäther verliert, zu widmen. Doch da das Haus, wo die Fische wohnen, Aquarium heißt, taufe ich jenes, in dem Ihre Bilder sich wie Fenster auf ein zartes, aber unwiderlegbares Wunder öffnen: Cielarium.

Schon vor Max Ernsts wunderbarer Naturgeschichte rächte uns die überwirkliche Fauna und Flora für die Gazellen mit allzu glatt gemalten Augen, für alle wasserköpfigen Hortensien und andere Metaphern unserer vermotteten Garten.

Mit drei Sandkörnchen haben Sie bewiesen, die Wolkenkratzer New Yorks, die Lafayettegalerien Paris, das größenwahnsinnige Nachtleben Berlins, die Londoner Lichtreklamen bedeuten nichts für die Augen des Geistes, nichts für die Ohren der Einbildung.

où, l'hiver, si doucement consolante est la fétide chaleur à la gloire des tortues géantes et des poissons tropicaux. Je pense à votre Coelarium. Alors, je n'ai qu'à fermer les yeux, comme au temps de l'enfance, vous vous rappelez, lorsqu'on découvre que le noir c'est un mensonge, car, sous les paupières hermétiquement closes, mille astres minuscules, et cependant plus grands que le soleil, s'allument.

Je m'attendris.

Pourquoi pas ?

Je pense à la touchante fraternité des poètes, à votre délicate et puissante magie, Paul Klee, aux poèmes, blanc sur blanc, de Paul Eluard et surtout à ce vers de Saint Leger-Leger.

Et le soleil n'est pas nommé, mais sa puissance est parmi nous.

• • •
Merci, Paul Klee.

Paul Klee, hier, heut ist Berlin, am 14. Februar 1928. Ich wohne nahe beim Zoo. Es schnell, es ist kalt. Trotzdem werde ich nicht ins Aquarium gehen, wenn auch im Winter die penetrant riechende Wärme zu Ehren der Riesenschildkröten und Tropenfische süß tröstet. Ich denke an Ihr Coelarium. Dann brauche ich nur wie in der Kinderzeit die Augen zu schließen, wenn man entdeckt, entsinnen Sie sich, daß das Dunkel nur Trug ist; denn unter den hermetisch geschlossenen Lidern erstrahlen tausend winzige Gestirne, die trotzdem größer als die Sonne sind.

Ich werde sentimental.

Warum nicht ?

Ich denke an die rührende Brüderlichkeit der Dichter, an Ihre zarte und mächtige Magik, Paul Klee, an die weiß auf weiß hingeschriebenen Gedichte Paul Eluards und vor allem an diesen Vers Saint Leger-Legers:

Und die Sonne ist nicht genannt, doch ihre Kraft ist in uns.

• • •
Danke, Paul Klee

Februar 1928

Deutsch von Thea Sternheim

Zeit und Pflanzen, 1927

Gemälde

1600	1. Dame im Schleier, 1922	7. Verhextes in Rot x	3000
2000	2. Schauspielermaske	8. Park	3000
1300	3. Kathedrale x	9. Rekonstruktion	2400
2000	4. Ort in der Herbstsonne, 1925	10. Häuser am Berg	1500
2000	5. Häuser im Grünen x	11. Kurort	2800
2000	6. Exotischer Garten, 1926	12. Jungwaldtafel x	1600
		13. Junger Park	1500

A U S T E L L U N G E N
BERLIN

ENDE APRIL - PFINGSTEN
MAX BECKMANN

JUNI

FERDINAND HODLER
(GEMEINSAM MIT DER GALERIE FISCHER, LUZERN)

JULI

GEDÄCHTNISAUSSTELLUNG FÜR JUAN GRIS

AUGUST - SEPTEMBER
JUNGE KUNST IN DEUTSCHLAND UND IN PARIS

OKTOBER

CARL HOFER (ZUM 50. GEBURTSTAG)

NOVEMBER

ARISTIDE MAILLOL

DEZEMBER

RENOIR

(IN DER HAUPTSACHE PASTELLE UND ZEICH-
NUNGEN AUS DEM BESITZ DER SÖHNE)

1929

ARCHIPENKO · BAUMEISTER · BRAQUE
DERAIN · DUFY · MAX ERNST · NAUEN
E. R. WEISS

GALERIEN FLECHTHEIM

DÜSSELDORF / BERLIN

*

WERKE

VON

AUGUSTE RENOIR

VON U. A.

BECKMANN · BRAQUE · DERAÏN

GRIS · GROSS · HOFER · KLEE

LAURENCIN · LÉGER · LEVY

MATISSE · MUNCH · PICASSO

CLARENBACH u. NAUEN

*

BRONZEN usw.

VON

EDGAR DEGAS · AUGUSTE RENOIR

BELLING · DE FIORI · MAILLOL

RENÉE SINTENIS

WILHELM LEHMBRUCK

U. A.

Otto v. Holtz, Seltz G.

Abb. 159

PAUL KLEE

PAR WILL GROHMANN

ÉDITIONS « CAHIERS D'ART »
14, RUE DU DRAGON, PARIS VI^e

Abb. 160

Abb. 161

DIE KUNST DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS

VON

DR. HANS HILDEBRANDT

PROFESSOR AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE STUTTGART

ACADEMA

WILDPARK-POTSDAM
AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT ATHENAION M. B. H.

Printed in Germany

Abb. 162

Abb. 163

Abb. 164

Abb. 165

Abb. 166

Abb. 167

Abb. 168

Abb. 169

Abb. 170

EIDONA

1940 W: KNATHROZ, melior Puer

Abb. 171

Abb. 172

Abb. 173

Abb. 174

Abb. 175

Klein

1940.13 Wandmalerei (Klein)

Abb. 176

Abb. 177

Abb. 178

Abb. 179

Abb. 180

